

Dialogo Internet e io

I cittadini formulano domande e rivendicazioni su Internet

Centro per valutazione delle scelte tecnologiche TA-SWISS

Su mandato del Parlamento, TA-SWISS valuta l'impatto delle nuove tecnologie ed elabora basi decisionali, in particolare per la politica. Analizza in studi interdisciplinari aspetti della biotecnologia e della medicina nonché della tecnologia dell'informazione e della nanotecnologia e ne discute con cittadini mediante procedure di dialogo e partecipazione. I risultati degli studi sono diffusi anche al grande pubblico. TA-SWISS è un centro di competenza delle Accademie svizzere delle scienze e il suo compito è ancorato nella legge federale sulla ricerca.

Impressum

Dialogo Internet e io. I cittadini formulano domande e rivendicazioni su Internet.

TA-SWISS (ed.). Berna 2010.

TA-P14/2010

Progetto sostenuto dall' Agenzia per la promozione dell'innovazione CTI e dall'Ufficio federale delle comunicazioni UFCOM.

Autore: Christine D'Anne-Huber

Redazione: Susanne Brenner, TA-SWISS

Traduzioni: Sarah Martinez, Genève

Giovanna Planzi, Locarno

Layout: Hannes Saxer, Bern

Fotografie: p. 5, p. 12 Hannes Saxer; p. 14, 17, 35 Susanne Brenner;

p. 19 Lucienne Rey, p. 18 Christoph Hoigné, p. 23 © fotolia.com;

p. 24 © Kids sicher im Internet, www.saferinternet.at

Stampa: Jordi AG – Das Medienhaus, CH-3123 Belp

Sommario

Compendio	4	5. Le reazioni dei panel di cittadini	18
1. Introduzione	5	5.1 Più domande che risposte.....	18
1.1 Il progetto TA-SWISS «Internet del futuro»	5	5.2 «Un fantastico strumento di lavoro»: i lati positivi di Internet.....	19
1.2 «Dialogo internet e io»: un processo partecipativo	6	5.3 Riserve nei confronti di Internet.....	20
1.3 L'arte di scovare partecipanti.....	6	5.4 Internet è uno specchio della società.....	20
1.4 Nativi digitali presenti solo virtualmente	7	5.5 Spinose tracce di dati	21
2. Le discussioni di preparazione a confronto ...	8	5.6 Libertà o regole?	21
2.1 Nessuna fondue nel ristorante digitale	8	6. Conclusioni	23
2.2 Cacciatori e raccoglitori in cerca di dati.....	8	6.1 Accesso per tutti.....	23
2.3 Una rinuncia è fuori discussione	8	6.2 Aiuto all'autoaiuto	23
2.4 Gli imbroglioni ci sono sempre stati.....	9	6.3 Il grande compito della scuola.....	24
2.5 Scuola ed educazione	9	7. Le rivendicazioni dei tre panel di cittadini	25
2.6 Un'ONU per regolamentare Internet	9	8. Le discussioni dei cittadini in dettaglio	28
2.7 Anche lo Stato ha un ruolo da svolgere	10	8.1. Incontro di preparazione a Losanna, 7 novembre 2009	28
2.8 Fatti e studi, per favore!.....	10	8.2. Incontro di preparazione a Lugano, 14 novembre 2009	31
2.9 Le domande dei tre panel di cittadini.....	10	8.3. Incontro di preparazione a Zurigo-Oerlikon, 28 novembre 2009.....	33
3. Consultazione elettronica	12	9. Ne è valsa la pena	35
3.1 Risultati.....	12		
4. Un plotone di esperti	14		
4.1 Prima tematica: Internet siamo noi ... e se fosse vero?	14		
4.2 Seconda tematica: Internet@collective-intelligence.com.....	15		
4.3 Terza tematica: Internet, motore di crescita?	15		
4.4 Quarta tematica: vuoto giuridico o porta verso la libertà?.....	16		

Compendio

Nell'ambito del progetto TA-SWISS «Internet del futuro», una trentina di cittadini provenienti dalle tre regioni linguistiche si è occupata intensamente delle sfide poste da Internet. Dopo aver rivolto gli interrogativi più urgenti a un gruppo di esperti di alta caratura nell'ambito di una conferenza pubblica, i panel di cittadini hanno proseguito le loro discussioni, formulando infine una serie di rivendicazioni indirizzate alla politica e alle autorità.

I cittadini apprezzano molto le possibilità di Internet e ritengono che il web abbia agevolato sensibilmente l'acquisizione di informazioni, la comunicazione e l'interazione sociale. Sono però anche consapevoli dei fenomeni in parte problematici che comporta. Temono ad esempio che l'insaziabile web partecipativo, che vive delle idee degli utenti ed è costantemente alimentato di dati personali, possa ripercuotersi negativamente sul singolo e sulla società. A destare particolare preoccupazione sono la sicurezza dei dati e la protezione dei diritti della personalità, tanto più che i cittadini hanno l'impressione di essere travolti da un'evoluzione rapidissima e in buona parte dettata da interessi economici. È sullo sfondo di questa ambivalenza che i cittadini hanno formulato le loro rivendicazioni. Ecco le principali:

Internet – un servizio dello Stato

Internet è onnipresente – in nome delle pari opportunità e del diritto all'informazione, in uno Stato democratico tutti dovrebbero quindi avere accesso a Internet alle stesse condizioni. I cittadini chiedono che la connessione a Internet ad alta velocità diventi un servizio pubblico garantito dallo Stato a tutta la popolazione, anche nelle regioni periferiche, alle stesse condizioni o addirittura gratuitamente. Questo servizio potrebbe essere finanziato mediante i proventi delle imposte o assieme al canone per la radiotelevisione – che finalmente sarebbe al passo con i tempi.

Competenza in materia di Internet

Siccome nessuno può sottrarsi a Internet, lo Stato deve garantire che gli utenti si dotino degli strumenti necessari per muoversi in modo responsabile nel cyberspazio. In Svizzera non dovrebbero esistere analfabeti digitali. Va quindi insegnato in modo mirato l'uso dei nuovi media e vanno affrontati i temi sociali e di salute legati all'uso di Internet, in particolare nelle scuole. Questo compito non deve però essere addossato al corpo insegnante, ma essere svolto da specialisti. I cittadini si aspettano inoltre che le autorità

mettano a disposizione un'offerta di informazioni completa e facilmente accessibile su temi come la responsabilità individuale, l'etica, la salute, la sicurezza o la protezione dei dati e della sfera privata su Internet anche per la popolazione adulta.

Assistenza alle vittime

In relazione alla protezione dei dati e alla criminalità informatica, i cittadini si aspettano dalla Confederazione condizioni quadro che garantiscano più informazione e trasparenza. Auspicano inoltre che all'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza sia delegata la competenza di assistere le vittime della criminalità informatica nelle loro azioni giudiziarie.

Al servizio della democrazia

Agli occhi dei cittadini, però, Internet non è solo un far west del cyberspazio senza leggi. È anche uno spazio di libertà e di partecipazione e può contribuire a creare una società forte, ben informata e responsabile. Questo aspetto del web va sfruttato meglio. A tal fine, la Confederazione deve promuovere iniziative elettroniche che contribuiscano alla formazione di opinioni democratiche e alla partecipazione civile.

In Svizzera tutti devono avere un accesso rapido a Internet.

1. Introduzione

Oggi, nella nostra quotidianità non esiste praticamente più alcun settore in cui non entri in gioco Internet. Navighiamo nella rete globale per informarci, fare acquisti e prenotare le vacanze, senza essere vincolati a orari di spedizione e di apertura. Giochiamo, coltiviamo vecchie conoscenze e ne facciamo di nuove, virtuali, nelle borse dei contatti sociali, diffondiamo le nostre opinioni nei blog e se ci fa male da qualche parte cerchiamo consiglio nei forum di automedicazione. Mettiamo in rete le fotografie delle nostre vacanze e commentiamo gli scatti dei nostri conoscenti. Internet, sempre più onnipresente grazie ai terminali mobili, è una vetrina in cui i commercianti offrono la loro merce agli acquirenti e i politici presentano i loro programmi agli elettori 24 ore su 24. Nello spazio virtuale del moderno web partecipativo si svolgono transazioni assolutamente reali. Al tempo stesso Internet è un palcoscenico sul quale personaggi noti e perfetti sconosciuti si esibiscono alla ricerca di un pubblico, rivelando liberamente dati personali e mettendo a nudo se stessi e talvolta gli altri.

Dopo l'automobile, probabilmente nessun'altra tecnologia ha cambiato il nostro mondo con tanta forza, nessuna è entrata a pieno titolo nella nostra cultura più rapidamente. Di fronte all'inarrestabile ondata di dati sul web senza confini, oggi diamo un altro valore ai contenuti mediatici – non per niente i media stampati, che finora adempivano il mandato sociale di filtrare le informazioni in base alla rilevanza, inserirle

in un contesto e valutarle, sono in piena crisi. L'ambivalenza di Internet traspare anche altrove: collega e isola, è aperto a chiunque ma è accessibile solo a chi è pratico di informatica, emargina gli anziani nel primo mondo e i poveri nel terzo mondo. Molti dei suoi servizi sono gratuiti, ma chi li utilizza lascia tracce di dati esponendosi al rischio di abusi.

Dal 1992, il Centro per la valutazione delle scelte tecnologiche (TA-SWISS) valuta le opportunità e i rischi dei nuovi sviluppi tecnologici e presta consulenza al Parlamento e al Consiglio federale sugli interrogativi sociali, giuridici, politici ed economici sollevati dall'applicazione delle nuove tecnologie. A tal fine TA-SWISS, un centro di competenza delle Accademie svizzere delle scienze, elabora studi interdisciplinari e consulta, mediante vari metodi partecipativi, sempre anche la società civile.

1.1 Il progetto TA-SWISS «Internet del futuro»

È logico che TA-SWISS si occupi in dettaglio anche degli sviluppi della società online – e lo fa con un progetto a lungo termine adatto al tema intitolato «Internet del futuro». Il progetto, sostenuto dall'Agenzia per la promozione dell'innovazione (CTI) e dall'Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM), è formato da vari moduli, che esplorano le forme attuali e future del web.

In un primo modulo, un giornalista specializzato ha descritto come Internet influenza il nostro mondo e quali interrogativi solleva in vista del futuro (cfr. l'opuscolo «Sfida Internet» / www.ta-swiss.ch/a/info_web2.0/Herausforderung_Internet_i.pdf). In una seconda tappa, TA-SWISS ha raccolto l'opinione di 18 esperti di varie discipline sull'evoluzione di Internet, riassunte nel rapporto «Continuare a tessere la rete delle reti» (www.ta-swiss.ch/d/them_info_web2.0/Expertenbericht.pdf, sintesi in italiano www.ta-swiss.ch/a/info_web2.0/Factsheet_i_niedereQualität.pdf). Queste due pubblicazioni costituiscono una delle basi del terzo modulo, a cui è dedicato il presente rapporto.

L'indipendenza e l'equilibrio del presente progetto sono garantiti dal gruppo d'accompagnamento composto da specialisti dell'economia, della cultura, della società civile, dell'insegnamento e della ricerca, gruppo che ha affiancato TA-SWISS nella preparazione, nello svolgimento e nell'analisi attraverso la loro consulenza.

1.2 «Dialogo internet e io»: un processo partecipativo

L'obiettivo di «Dialogo Internet e io» è di coinvolgere nella riflessione persone comuni. Nell'ambito di un processo partecipativo è così stata data la parola a una trentina di cittadini provenienti da tutta la Svizzera, che in una prima fase preparatoria hanno definito i temi e le domande da approfondire. In una seconda fase hanno avuto modo d'incontrare degli esperti e di formulare una serie di raccomandazioni all'attenzione dei decisori.

Per essere più precisi: Nell'autunno 2009 in ogni regione linguistica si è tenuta una giornata di preparazione (a Losanna, Lugano e Zürich-Oerlikon). Per familiarizzarsi con la materia, tutti i partecipanti hanno ricevuto anticipatamente l'opuscolo «Sfida Internet» e una sintesi del rapporto «Continuare a tessere la rete delle reti». Inoltre, all'inizio delle giornate di preparazione a tutti e tre i gruppi è stata offerta la stessa introduzione sul progetto nonché una breve presentazione preparata da Stéphane Koch, esperto di tecnologia dell'informazione e membro del gruppo d'accompagnamento del presente progetto TA-SWISS, volta a completare l'informazione e al tempo stesso ad aprire la discussione. In seguito i cittadini hanno formulato le loro aspettative, speranze e riserve nei confronti di Internet ed elaborato le dieci domande più importanti che si pongono in relazione a Internet.

Dalla matita al Web 2.0

La presentazione di Stéphane Koch si basava sul classico di Youtube «Dalla matita al Web 2.0» dell'antropologo culturale americano Michael Wesch, in cui è illustrata l'evoluzione dall'Internet statico della prima generazione al Web 2.0. dinamico.

www.youtube.com/watch?v=6gmP4nk0EOE

Per ampliare il ventaglio di temi, nell'ambito di una consultazione elettronica TA-SWISS ha identificato altri aspetti che stanno a cuore ai cittadini.

In una seconda fase del progetto, nell'aprile 2010, 16 esperti hanno preso posizione su tutti questi aspetti nell'ambito di una conferenza pubblica. Al termine di

questa giornata, i gruppi di cittadini hanno dibattuto le risposte degli esperti durante un'ulteriore giornata e infine stilato un catalogo di rivendicazioni rivolte ai decisori politici ed economici del Paese. TA-SWISS si è impegnata nei confronti dei partecipanti a inoltrare queste rivendicazioni agli organismi competenti.

Durante l'intero processo, i vari cicli di discussione sono stati diretti da moderatori in base alle stesse regole del gioco, spiegate in dettaglio all'inizio di ogni incontro, e hanno seguito lo stesso scenario. I moderatori si sono comportati in modo neutrale e non hanno partecipato attivamente al dibattito. Il loro ruolo si è limitato a dare la parola, riassumere gli interventi e porre delle domande di comprensione per chiarire i contenuti e mostrare le interrelazioni.

Metodi partecipativi come quelli svolti da TA-SWISS consentono di evidenziare sequenze argomentative differenziate e di ottenere indicazioni su come il pubblico percepisce determinati temi e valuta il ruolo degli attori coinvolti (politica, economia, scienza). Dato il numero limitato di partecipanti, il metodo non fornisce risultati statisticamente rappresentativi, ma offre preziose conoscenze di natura qualitativa: un quadro con varie sfumature della percezione della gente comune e delle sue convinzioni, contraddizioni e riserve.

1.3 L'arte di scovare partecipanti

TA-SWISS organizza regolarmente panel di cittadini. È tuttavia sempre più difficile trovare partecipanti che si lascino motivare a dedicare alcuni giorni del loro tempo libero a un dibattito sociale. Non è tanto l'interesse a mancare quanto piuttosto la disponibilità ad assumere un impegno vincolante. Capita sempre più spesso che persone che si sono impegnati a partecipare, conoscano la data esatta dell'incontro e sanno che TA-SWISS ha prenotato una camera d'albergo per loro non si presentino.

Per il presente progetto, TA-SWISS ha contattato con un mailing circa 10 000 cittadini in età compresa tra 18 e 70 anni. Inoltre studenti hanno svolto una campagna di reclutamento mirata (secondo l'età e il sesso) nelle strade del centro di Ginevra, Losanna, Berna e Basilea. In tutte e tre le regioni linguistiche sono così state selezionate tra 18 e 20 persone. Di queste persone, alle giornate di preparazione si sono presentati in 11 a Losanna, 12 a Lugano e 12 a Zurigo.

Siccome non tutti i cittadini presenti alle giornate di preparazione potevano o volevano partecipare anche alla seconda parte del processo partecipativo, per la manifestazione di due giorni a Berna sono stati reclutati altri partecipanti, questa volta principalmente negli ambienti dei membri del gruppo d'accompagnamento di TA-SWISS. Per finire, a Berna erano presenti 8 cittadini provenienti dalla Svizzera romanda, 12 dal Ticino e 10 dalla Svizzera tedesca.

Tutti e tre i gruppi hanno chiesto su quale principio di selezione si è basato TA-SWISS e come è giunto in possesso degli indirizzi. La risposta – vi sono agenzie che commerciano elenchi di indirizzi – ha suscitato un certo disagio, in particolare a Lugano. «Perché il mio nome figura su un elenco del genere a mia insaputa?» ha chiesto una partecipante ticinese e un'altra si è detta molto seccata «di essere diventata una merce» senza il suo consenso.

1.4 Nativi digitali presenti solo virtualmente

Nel gruppo di cittadini erano rappresentati città, campagna e agglomerati così come un ampio ventaglio di professioni: studenti e insegnanti, liberi professionisti e dipendenti, artigiani e tecnici. Anche in relazione all'uso di Internet vi era un panorama rappresentativo di profili, dagli utenti giornalieri, per i quali la quotidianità professionale e privata è ormai impensabile senza Internet, a utenti occasionali più o meno riluttanti.

È risultato tuttavia difficile indurre i giovani a partecipare. In tutti i gruppi, l'età media era superiore a 30 anni. Questo fatto è stato menzionato a più riprese dai partecipanti stessi, che avrebbero voluto sapere cosa pensano di Internet i «nativi digitali», che sono cresciuti con Internet, privilegiano quali giornali le news digitali e i blog, coltivano amicizie di stampo digitale e scaricano musica (spesso gratuitamente e illegalmente) dalla rete.

Un esempio concreto di come Internet divide le generazioni è stato vissuto dal gruppo di Zurigo. Inizialmente, alla discussione erano presenti quattro studenti di scuola professionale superiore. Già dopo i primi interventi è emerso che utilizzavano Internet in modo molto più naturale del resto dei partecipanti: usavano espressioni sconosciute al gruppo e hanno ad esempio sollevato la tematica dell'open source (reazione dal gruppo: «mai sentito, mai visto»). Dopo la prima

pausa, però, sono spariti senza salutare e senza fare commenti. Hanno comunque lasciato le loro domande agli esperti – che il gruppo ha fedelmente portato avanti fino alla tornata finale.

Successivamente, una studentessa è stata disposta a spiegare la loro partenza. «Ci aspettavamo qualcosa di completamente diverso, una discussione su aspetti sociali e politici legati a Internet. Invece i presenti erano quasi tutti anziani che non avevano nessuna idea dei media digitali – la differenza era così grande che era difficile aprire una discussione. Siccome avevo un esame in vista, ho preferito andare a casa a studiare.» Il suo atteggiamento nei confronti di Internet è sostanzialmente favorevole: «È uno strumento che offre moltissime possibilità interessanti. È ovvio che bisogna sapere come utilizzarlo.»

2. Le discussioni di preparazione a confronto

Durante le tre giornate di preparazione svoltesi in parallelo a Losanna, Lugano e Zurigo-Oerlikon, ciascuno dei tre panel di cittadini ha discusso degli interrogativi e delle tematiche legate a Internet che interessavano in modo particolare i partecipanti.

2.1 Nessuna fondue nel ristorante digitale

In tutte le regioni del Paese, le discussioni dei panel di cittadini sono improntate a un certo scetticismo, attribuibile all'impressione dei cittadini di essere trascinati dal vortice di un'evoluzione con immense ripercussioni senza essere «interpellati» e senza potersi difendere. In uno spirito autocritico, tutti e tre i gruppi osservano che il loro disagio nei confronti di Internet è attribuibile almeno in parte a un riflesso irrazionale verso le nuove tecnologie: con riserve del tutto simili, all'inizio del Diciannovesimo secolo vi era chi dubitava che l'uomo potesse viaggiare in ferrovia senza subire danni. Per ogni rivoluzione tecnologica, fa notare un partecipante, sono stati tirati in ballo il degrado della cultura e degli usi, se non addirittura il declino del mondo. Un partecipante anziano ammette che forse a partire da una certa età le paure legate alle tecnologie innovative crescono perché si fa fatica a seguire i nuovi sviluppi. Lui nutre ad esempio grandi dubbi su Facebook: i contatti nella reti gli sembrano pseudocontatti anonimi, che portano a isolamento sociale e mancanza di comunicazione: «Nella vita reale si può uscire assieme a mangiare la fondue, con gli amici virtuali su Facebook non è possibile», argomenta. Al che un giovane utente di Facebook risponde impassibile: «Ma su Facebook ci si può dare appuntamento per andare a mangiare la fondue.»

2.2 Cacciatori e raccoglitori in cerca di dati

Buona parte del disagio nei confronti di Internet si spiega con la sensazione di una strisciante perdita di controllo: chi usa Internet perde il controllo sulle tracce di dati che lascia dietro di sé, rischia di compromettere la propria sfera privata, si espone al pericolo di abusi o alla sorveglianza, registrazione e analisi delle proprie attività su Internet. A ciò si aggiunge il fatto che su Internet si trovano informazioni di cui non si può classificare la fonte e valutare la veridicità o la completezza – a differenza della maggior parte dei media tradizionali.

È visto come una perdita di controllo anche il fatto che più passa il tempo meno l'utente può sottrarsi a Internet. Tutti e tre i gruppi osservano che sempre più servizi ufficiali e privati sono offerti online e chi non può o non vuole avvalersi di questa offerta si autoesclude: le casse malati applicano premi più bassi per le polizze stipulate online, le banche cancellano le spese di tenuta del conto, i biglietti costano meno e le informazioni sono accessibili più facilmente.

In questa crescente dipendenza da Internet, secondo i tre gruppi vi è un altro pericolo latente: in futuro, gli utenti che non piacciono a una qualsiasi istanza di controllo (statale o privata) e non si conformano alle regole potrebbero essere esclusi dai benefici di Internet, essere espulsi dalla comunità digitale. È schizzata, in particolare dal gruppo losannese, la visione dell'orrore di un mondo in cui una «élite virtuale» tecnicamente dotata domina le masse sorvegliate elettronicamente senza possibilità d'influenza. I panel di cittadini intravedono infine un'altra evoluzione che si sottrae alla loro influenza nel fatto che Internet rappresenta un nuovo spazio che si ripercuote sul mondo reale e sulle relazioni interpersonali reali e li modifica – una quarta dimensione in cui la gente vive, ama e s'impegna politicamente ed economicamente.

Tutti i tre i gruppi si chiedono inoltre cosa fa Internet del nostro cervello, come l'eccesso di informazioni e le abitudini legate a Internet modificano l'essere umano dal punto di vista neurobiologico e psicologico, quali dipendenze nascono. Anche da questo profilo, i cittadini si sentono esposti a un'evoluzione su cui non possono esercitare praticamente alcun influsso.

2.3 Una rinuncia è fuori discussione

Al contempo, tutti e tre i gruppi sottolineano però anche i grandi vantaggi di Internet e delle sue applicazioni. Ai loro occhi, Internet offre un accesso a informazioni di qualsiasi genere, in modo rapido, non burocratico e indipendente dal tempo e dallo spazio, consente un dialogo interattivo e ha semplificato la vita di tutti i giorni dai più svariati punti di vista: se uno continua a fare la fila allo sportello della posta alla fine del mese per pagare le proprie fatture è colpa sua, si osserva ad esempio a Lugano.

Ben pochi membri dei panel di cittadini vorrebbero rinunciare a questo strumento praticissimo: sarebbero

tuttavia disposti a farlo un quarto dei partecipanti in Ticino, un unico partecipante nella Svizzera romanda (un altro si astiene) e nessuno nella Svizzera tedesca (un'astensione). Il fatto che il gruppo ticinese è quello che più degli altri potrebbe immaginarsi una vita senza Internet è forse legato al fatto che in Ticino il numero di economie domestiche che hanno accesso a Internet (nel 2007 erano il 63% secondo l'Ufficio federale di statistica) è inferiore rispetto alla Svizzera tedesca o francese (71% per entrambe) – e Internet è quindi presumibilmente un po' meno integrato nella quotidianità. L'intervento di una partecipante sembra avallare questa interpretazione: «Mi piacerebbe se non ci fosse più Internet, mi mancherebbe – ma sopravviverei.»

La possibilità che un giorno Internet possa non più esserci è presa in considerazione da tutti e tre i panel. Quali possibili motivi sono menzionati dall'incremento eccessivo del traffico sull'autostrada dei dati al collasso totale; i gruppi di Losanna e Zurigo non escludono che Internet possa anche essere vittima di attacchi intenzionali o dolosi. In due gruppi, l'idea di come un ritorno all'era predigitale cambierebbe nuovamente la nostra vita di tutti i giorni suscita una certa ilarità: «Sapremmo ancora friggere un uovo?» si chiede a Losanna, «Scrivere solo cartoline?» nella Svizzera tedesca.

2.4 Gli imbrogliatori ci sono sempre stati

I tre gruppi formulano chiaramente anche l'idea che Internet non sia qualcosa di buono o cattivo in sé. La frode e gli abusi di dati esistevano già molto prima di Internet così come i malintenzionati e i ciarlatani che si spacciano per quello che non sono. Quali esempi della smania di raccogliere dati da parte delle autorità o per motivi commerciali, nella Svizzera romanda sono menzionati lo scandalo delle schedature o le carte clienti con cui i grandi magazzini tracciano un profilo delle abitudini di consumo e di acquisto dei clienti. Nell'era digitale si aggiungono però la crescente messa in rete e la maggior rapidità di trasmissione dei dati, che hanno aumentato enormemente il potenziale di abusi. Anche fenomeni sociali come il crescente isolamento sociale o la maggior propensione alla violenza di una parte dei giovani non sono il frutto di Internet e di altri mass media come la televisione, ma sono rafforzati dai nuovi mezzi.

Spicca il fatto che tutti e tre i gruppi provano sentimenti contrastanti nei confronti di Internet. Da un lato sono

affascinati da questo sistema estremamente efficiente e aperto con le sue innumerevoli applicazioni pratiche, dall'altro non possono però trattenere l'impressione che questa semplificazione della quotidianità vada di pari passo con il fatto che un colosso impenetrabile ai non addetti ai lavori allunga i suoi tentacoli in ogni piega della vita di tutti i giorni. Considerano un'enorme contraddizione il fatto che l'utente connesso senza confini rischia di isolarsi davanti allo schermo e che forse proprio per questo motivo, dall'intimità delle pareti di casa, finisca con il rivelare di sé più di quanto non si renda conto. Questa ambivalenza di fondo fa da filo conduttore in tutte le discussioni.

2.5 Scuola ed educazione

In tutti e tre i gruppi si fa così strada la richiesta di un'educazione ai media efficiente, che deve trasmettere ai giovani utenti la capacità di gestire in modo responsabile le possibilità e i pericoli di Internet e di valutare criticamente i nuovi media. I panel di cittadini non sono sicuri su quale sia l'istituzione adatta per assicurare questa educazione – non credono che la scuola disponga veramente delle competenze necessarie. E per esperienza sanno che anche i genitori non sono all'altezza.

2.6 Un'ONU per regolamentare Internet

I cittadini ritengono quindi che si possa e si debba acquisire una competenza in materia di Internet. Al contempo sono convinti che la responsabilità individuale abbia i suoi limiti. E quindi chiedono – pur essendo consapevoli che Internet sia un luogo di libertà e pluralismo – un controllo e il perseguimento della criminalità su Internet come nella vita reale. L'immagine più bella della necessità di una regolamentazione di Internet è espressa in Ticino: «Un bebè così grande come Internet ha bisogno di una mamma che lo incoraggi e lo sgridi quando ce n'è bisogno.»

Secondo i panel di cittadini ci vorrebbe un organismo centrale con le necessarie conoscenze materiali che assuma la vigilanza su Internet. Tale organismo dovrebbe operare su scala internazionale poiché il traffico di dati transfrontaliero può scardinare le legislazioni nazionali. Questa «ONU di Internet» dovrebbe controllare i siti web e bloccare i contenuti fuorilegge. Secondo i tre gruppi, il problema è però che non tutti

gli Stati hanno la stessa interpretazione di cosa significhino una società liberale, democratica e aperta e dei criteri in base a cui una «ONU di Internet» dovrebbe disciplinare il web. Nella Svizzera romanda e in Ticino è avanzata l'idea di una suddivisione di Internet in due: da un lato un web «serio» con contenuti garantiti e un traffico dei pagamenti sicuro e dall'altro un web del tempo libero, uno spazio digitale dove l'utente può uscire a divertirsi, restando però consapevole del fatto che in questi quartieri crepuscolari scorrazza gentaglia ambigua.

2.7 Anche lo Stato ha un ruolo da svolgere

Malgrado la convinzione che i singoli Stati non hanno un ampio margine di manovra nel regolamentare Internet, i tre gruppi di cittadini ritengono che la Confederazione debba svolgere un ruolo attivo in relazione a Internet: secondo loro dovrebbe assistere la popolazione con informazioni e fatti. In tutti i cicli di discussione, singoli partecipanti fanno notare che un controllo eccessivo limita la natura di Internet e che uno spazio di libertà non può essere contemporaneamente uno spazio del diritto. A Lugano – dove la possibile regolamentazione internazionale della rete è al primo posto nell'elenco delle domande da porre agli esperti – questa obiezione è sollevata dal gruppo, ma non discussa particolarmente in dettaglio. Alla fine è tuttavia inserita tra le dieci domande rivolte agli esperti – benché solo quale domanda personale di un partecipante.

2.8 Fatti e studi, per favore!

Di fronte ai numerosi aspetti contraddittori di Internet, tutti e tre i panel di cittadini chiedono ripetutamente fatti e studi. Auspicano delle indagini su come Internet modifica e influenza la nostra vita nei più svariati settori – società, educazione, formazione della personalità, mercato del lavoro, salute, ambiente. Vorrebbero sapere se in Svizzera o nei Paesi europei limitrofi sono intrapresi sforzi politici per inserire Internet in una cornice giuridica. Chiedono informazioni su quali sportelli esistono già per gli utenti e quali sono previsti. Auspicano consigli fondati e istruzioni su come loro e i loro figli possono muoversi in modo sicuro nel cyberspazio.

Le aspettative nei confronti degli esperti sono quindi molto grandi. Al contempo, anche qui è percettibile

un certo scetticismo: gli esperti, questo il tenore degli interventi, possono solo rimandare a studi già realizzati, e cioè classificare cambiamenti già intervenuti – è invece difficile aspettarsi da loro una visione dell'Internet del futuro. Inoltre gli specialisti tendono a neutralizzare le questioni spinose con affermazioni contrarie. Proprio per questo motivo, i gruppi di Losanna e Lugano decidono di non inserire nei loro cataloghi di domande una domanda sulle conseguenze della tecnica wireless per la salute.

2.9 Le domande dei tre panel di cittadini

Alla fine della giornata di preparazione, ciascuno dei tre gruppi di cittadini si è accordato su dieci domande in ordine di importanza. A ogni membro dei gruppi è inoltre stata offerta la possibilità di formulare una domanda personale supplementare che gli stava personalmente a cuore.

Losanna

1. Si va verso un'identità IP personale e obbligatoria?
2. Qual è l'impatto di Internet sull'occupazione e sull'economia?
3. Internet è una nuova arma? Esiste il pericolo di un collasso e sono previsti scenari di crisi? Quanto è vulnerabile Internet?
4. Qual è l'impatto di Internet sull'ambiente?
5. Qual è l'impatto di Internet sulla costruzione dell'identità personale?
6. Esistono programmi pedagogici che insegnano a usare Internet nelle scuole elementari e secondarie e sono offerte nuove discipline corrispondenti nel grado terziario?
7. Qual è l'impatto di Internet sulla democrazia partecipativa: si va verso una dittatura della massa?
8. Come garantire l'affidabilità dell'informazione su Internet? La Confederazione deve svolgere un ruolo?
9. Sicurezza dei dati: come limitare il rischio umano? Con la formazione, la legislazione o nuove soluzioni tecnologiche?
10. Qual è l'impatto di Internet sulle relazioni sociali? Vi sono studi o raccomandazioni su come ridurre gli effetti negativi?

Lugano

1. Esiste un'istituzione internazionale che verifica e regola i contenuti presenti su Internet? Se sì, secondo quali criteri etici, sociali, sanitari, politici, religiosi?
2. Esistono direttive pedagogiche destinate ai genitori e agli insegnanti per educare i bambini, in famiglia e nella scuola, a interagire con Internet in modo consapevole e con spirito critico?
3. Internet porta a un reale arricchimento della conoscenza o a una banalizzazione del sapere con una perdita della diversità culturale e dello spirito critico?
4. Qual è l'impatto di Internet sul mercato del lavoro e sulla piazza economica svizzera?
5. Qual è l'impatto di Internet sul cervello e sulla psiche?
6. Il web globale contribuisce allo sviluppo o aumenta i divari esistenti?

7. Esistono studi sul mondo virtuale e reale?
8. Come garantire l'affidabilità dell'informazione?
9. Quali sistemi di controllo esistono e come evolveranno in futuro?
10. Come evitare un controllo eccessivo su Internet?

Zurigo

1. Le autorità politiche hanno un mandato in relazione alla cancellazione delle informazioni sulle attività personali su Internet? Se sì, quale?
2. Cosa si fa e cosa è previsto per garantire l'accesso a Internet a tutti (compresi gli anziani e le persone residenti in aree periferiche o socialmente sfavorite)?
3. In che misura i rischi per la salute dovuti alle radiazioni sono studiati e come minimizzarli in futuro malgrado le esigenze crescenti nell'ambito dello scambio di dati?
4. Quali dati personali vanno protetti? Dove sono i limiti della protezione dei dati?
5. Quali misure esistono oggi per un uso responsabile dei nuovi media e quali sono le prospettive per il futuro (ad esempio protezione degli adolescenti, lotta contro la violenza, pornografia)?
6. In che misura Internet cambierà e influenzerà la nostra vita tra 10 anni (quotidianità, scuola, formazione, tempo libero, medicina)?
7. In che misura ha senso una pena/regolamentazione in caso di violazione dei diritti d'autore? Quale sarebbe l'alternativa?
8. Quanto è vulnerabile Internet (sovraccarico, lentezza, abusi, sabotaggio, regolamentazione coercitiva) e quali misure di prevenzione esistono?
9. Le tecnologie dell'informazione quanto hanno cambiato il mondo del lavoro in Svizzera in base a scenari concreti e quali sono le prospettive per il futuro?
10. Come è punita la trasmissione abusiva di dati personali? Chi risponde dei danni finanziari, sanitari, morali?

3. Consultazione elettronica

Tra il 20 novembre 2009 e il 3 gennaio 2010, TA-SWISS ha indetto un'indagine elettronica in tre lingue, allo scopo di completare e ampliare il ventaglio dei temi delle domande formulate dai panel di cittadini all'occasione delle giornate preparative. La e-consultation è stata annunciata nella Newsletter e nelle E-news di TA-SWISS. Inoltre le Accademie svizzere delle scienze e la fondazione Risiko Dialog hanno segnalato la e-consultation nei loro siti web, Swiss ICT nella sua Newsletter e la Società svizzera per l'informatica (SI) in un'e-mail ai suoi soci. La stampa scritta e le emittenti radiofoniche sono state informate con un comunicato stampa. Su Facebook sono inoltre state create una pagina in francese e una pagina in tedesco intitolate «Sfida Internet» con link verso il progetto TA-SWISS e la e-consultation. La pagina in francese ha riunito in breve tempo un gruppo di circa 100 fan; solo pochi di loro hanno però espresso un commento sul progetto.

3.1 Risultati

La partecipazione all'indagine elettronica non è stata travolgente in termini di numero di reazioni. In circa sei settimane, nella Svizzera tedesca sono stati postati 15 interventi e 14 commenti sugli interventi di altri partecipanti, nella Svizzera romanda 8 interventi e 12 commenti e in Ticino 7 interventi e 0 commenti.

Le tematiche sollevate sono state perlopiù simili (società, politica e e-governance, economia e tecnologia) a quelle dei panel di cittadini. Questi temi sono tuttavia stati affrontati in parte con altre conoscenze preliminari: alla e-consultation hanno infatti partecipato tendenzialmente persone tecnicamente esperte e rappresentanti di associazioni. Ciò spiega perché qui spesso sono state formulate meno domande e avanzate più rivendicazioni perentorie.

Open access nella ricerca e nella scienza

È ad esempio stato chiesto con insistenza che i risultati della ricerca finanziata mediante fondi pubblici siano accessibili al pubblico sotto forma digitale, non da ultimo nell'interesse della scienza stessa. Questa rivendicazione di una comunicazione scientifica aperta, che non sottostia alle regole della massimizzazione degli utili, è sostenuta anche dal Fondo nazionale svizzero, conformemente alla Dichiarazione di Berlino della Società Max Planck (2006). Nella e-consultation essa è estesa a «tutti i dati e le informazioni finanziati con fondi pubblici». Secondo un altro intervento, le possibilità di Internet (chatroom, forum, e-tutorial) dovrebbero essere impiegate maggiormente nelle scuole, nell'insegnamento e nella ricerca per trasmettere e condividere la conoscenza. E anche qui che si determina il limite della protezione dei dati: i dati personali devono essere protetti, consultabili e, su richiesta degli interessati, cancellabili, mentre occorre garantire l'accesso indisturbato, indipendente dal luogo, rapido e gratuito ai dati pubblici.

Politica al passo con i tempi

Sono ribadite anche le rivendicazioni della pluri-premiata piattaforma web per la libertà e l'apertura nell'era digitale netzpolitik.org. Tra queste figurano la richiesta di libertà dell'informazione e pari opportunità quali principi democratici di base, il diritto all'accesso e il diritto a una comunicazione libera e anonima (al riparo anche dagli interventi statali). Netzpolitik.org rivendica anche sapere libero, software gratuiti e stan-

dard unitari e chiede che le informazioni promosse dallo Stato e i contenuti del sistema giuridico-pubblico siano a disposizione di tutti i cittadini. Difende inoltre un adeguamento all'era digitale del sistema dei media giuridico-pubblici e il sostegno mediante fondi pubblici di comunità digitali come Wikipedia. Oltre a rappresentare un fattore economico da promuovere, le open source communities e il sapere libero sono anche «essenziali per la produzione culturale del Ventunesimo secolo e creano valore aggiunto sociale». Il diritto d'autore deve essere adeguato alle nuove realtà sociali, le infrastrutture digitali devono essere il più possibile libere, aperte e controllabili democraticamente.

Proprietà intellettuale e cultura

Altri interventi si soffermano sulla necessità che lo Stato faccia da contrappeso ai tentativi dei giganti dei motori di ricerca di accaparrarsi buona parte della cultura scritta e della proprietà intellettuale con lo strumento della gestione dei diritti digitali (DRM). Dovrebbe essere compito dello Stato consentire contenuti che non sottostiano unicamente al principio della redditività. In quest'ottica è proposta la trasformazione della SSR in una sorta di Pro Publica, che sostenga il giornalismo di qualità e lo metta a disposizione dei media elettronici.

Economia

A più riprese è inoltre menzionata la necessità di una moneta generalmente accettata e sicura per micropagamenti su Internet. Tale moneta consentirebbe la realizzazione di innumerevoli nuove idee commerciali nel web. Qualcuno suggerisce inoltre che la piazza economica svizzera dovrebbe cercare di affermarsi quale centro di eccellenza nell'epoca di Internet – come nel periodo d'oro della costruzione di macchine.

*Lo stato deve fare da contrappeso
ai giganti dei motori di ricerca
nell'interesse della cultura e della
proprietà intellettuale*

4. Un plotone di esperti

All'insegna del motto «gli esperti incontrano i cittadini», esperti selezionati da TA-SWISS hanno risposto alle domande formulate nei cicli di discussione all'occasione delle giornate preparative di Losanna, Lugano e Zurigo o nell'ambito dell'indagine elettronica. La conferenza «Sfida Internet, oggi e domani» si è tenuta in aprile a Berna.

4.1 Prima tematica: Internet siamo noi... e se fosse vero?

Friedemann Mattern, professore all'Istituto di Pervasive Computing del Politecnico di Zurigo, ha tracciato una panoramica sulla rapidissima evoluzione tecnologica dai singoli computer messi in rete a un mondo di interconnettività totale, in cui tutte le cose sono collegate a Internet. In questa quotidianità informatizzata, le prestazioni di calcolo, memoria e servizi sono sempre più trasferite nella rete, a cui l'utente ha accesso da qualsiasi luogo con terminali web economici e flessibili (cloud computing). Aumenta così però anche l'obbligo di essere raggiungibile sempre e ovunque: nel cyber-

spazio, nel «villaggio globale», vige il «terrore della cultura orale», già postulato attorno al 1960 dal teorico della comunicazione Marshall McLuhan.

Olivier Voirol, sociologo dei media all'Università Losanna, ha parlato di come l'assenza dell'interlocutore – e quindi della possibilità di valutarne la personalità e le intenzioni in base a indizi fisici – introduce nella relazione digitale una forte formalizzazione e al contempo un elemento di incertezza, imprecisione, perdita di controllo e calcolo. Secondo Voirol, questo cambiamento avrà un influsso enorme sulla società. Internet diventa una piazza del mercato in cui «sé digitali» di ogni sorta si mettono in mostra davanti a «interlocutori digitali» in parte sconosciuti o anonimi.

Secondo **Hans Geser**, professore all'Istituto di sociologia dell'Università di Zurigo, il fatto che 5 miliardi di persone siano ancora offline non è da attribuire tanto all'assenza di mezzi e infrastruttura – quanto piuttosto a motivi istituzionali, politici e socioculturali. Il «divario digitale» non divide solo i Paesi industrializzati occidentali e il resto del mondo; anche all'interno dei Paesi ricchi vi sono fossati polarizzanti tra utenti regolari e non utenti; in Svizzera, queste differenze si manifestano anche tra regioni linguistiche, ceti sociali e i sessi. Geser associa il problema al fatto che il PC non è l'infrastruttura adatta per collegare a Internet l'intera umanità: invece di una molteplicità di costosi apparecchi specializzati sarebbero necessari apparecchi universali molto semplici e accessibili, software open source nonché capacità di memoria a basso costo e accessibile da qualsiasi luogo (cloud computing). Essendo contrario alla logica consumistica occidentale, questo cambiamento di paradigmi dovrà partire dai grandi Paesi emergenti, ritiene Geser.

Uwe Justus Wenzel, filosofo e redattore del Feuilleton NZZ, ha spiegato, attraverso una serie di modelli caratteriali, l'influsso di Internet sull'identità e sulla struttura mentale formulando al contempo una diagnosi dello spirito del tempo. Secondo il filosofo, l'uso di Internet è influenzato dalla nostalgia per il controllo sulla propria vita e dal desiderio di diventare parte di un tutto. Wenzel ha ricordato il gesuita e studioso di scienze naturali Pierre Teilhard de Chardin, che ben prima di Internet parlava di «automi elettronici» mediante i quali le singole persone convergerebbero in un «supercervello», un «involucro pensante» che avvolge tutto il globo. La tipologia pessimista di Wenzel passa dal narcisista antiautoritario e consumista

all'esibizionista emotivamente labile della cultura TV e infine al sé terapeutico, che rendendo pubblica la propria essenza, «trova se stesso».

4.2 Seconda tematica: Internet@collective-intelligence.com

Josefa Haas, direttrice del Medieninstitut di Zurigo, ha spiegato come i media digitali hanno modificato il paesaggio mediatico e ha mostrato che Internet crea un Paese della cuccagna mediatico solo superficialmente. Dietro tutte le offerte gratuite, ha sottolineato Josefa Haas, si nascondono sempre modelli commerciali e filoni di sfruttamento. Josefa Haas è convinta che, al di là del fascino del mondo digitale senza confini, i bisogni di base della comunicazione umana siano rimasti gli stessi: orientamento, formazione di opinioni, comunità, sete di sapere e intrattenimento. Il giornalismo credibile e indipendente resta una condizione assoluta per il funzionamento delle democrazie e delle economie nazionali. I cittadini dovrebbero quindi chiedersi quali media vogliono e quanto sono disposti a pagare per averli.

Il politologo **Andreas Ladner**, professore all'Istituto di pubblica amministrazione IDHEAP di Losanna, valuta piuttosto favorevolmente l'influsso di Internet sulla democrazia. Ai suoi occhi, ad assumere rilievo non è tanto l'introduzione del voto elettronico quanto le possibilità offerte da Internet prima delle votazioni: siccome su Internet scompaiono i gatekeeper classici, i processi politici sono diventati più trasparenti, la formazione di opinioni e la partecipazione più semplici. Ladner parla di una «democrazia 3.0», una sintesi di democrazia antica e moderna, in cui cittadini dei più svariati Paesi si ritrovano nell'agorà virtuale e prendono in mano i destini della società. Ladner esprime alcune riserve in relazione a come questa agorà virtuale si ripercuote sulla capacità di riflessione critica e sulla qualità dei dibattiti.

Karl Wimmer, dell'Istituto svizzero dei media per la formazione e la cultura (educa.ch) di Berna, ha parlato di come nell'era digitale la scuola si distingue dall'istituto che trasmetteva sapere empirico-teorico dell'era industriale. Oggi la formazione non è più un privilegio, bensì un'esigenza di base e al sapere specifico di una disciplina deve subentrare il sapere interdisciplinare – quale base della competenza di acquisire le conoscenze necessarie nella pratica nel corso di tutta

la vita professionale. Nella società della (tecnologia della) conoscenza, le decisioni d'azione dipendono sempre più dalle informazioni potenzialmente disponibili: senza la necessaria sicurezza e familiarità con i nuovi media nessuno può stare al passo. In Svizzera, tuttavia, mancano ancora strategie vincolanti per integrare la tecnologia dell'informazione e della comunicazione (TIC) nell'insegnamento.

Roberto Keller e Cristina Allegri hanno presentato un'iniziativa del Cantone Ticino: si tratta di elaborare una sorta di istruzioni per l'uso di Internet destinate alla popolazione e di promuovere la comunicazione tra i cittadini e le istituzioni pubbliche mediante i media digitali. L'iniziativa presta particolare attenzione a insegnare una gestione consapevole e critica di Internet ai bambini e agli adolescenti. Per questo motivo, in Ticino l'uso delle nuove tecnologie è diventato parte integrante del piano di formazione. Ma anche le famiglie devono essere rese attente sui rischi dei nuovi media e ricevere linee guida e supporto educativo chiari. In collaborazione con la scuola, la polizia e la pubblica amministrazione sono elaborati misure di prevenzione nonché corsi di sensibilizzazione e perfezionamento specifici per ogni età, resi accessibili attraverso un portale Internet (www.ti.ch/ragazzi) molto visitato.

4.3 Terza tematica: Internet, motore di crescita?

Christian Weber, della Segreteria di Stato per l'economia Seco di Berna, ha spiegato che l'economia, in passato segmentata su piccola scala, oggi è sempre più interconnessa su scala globale. Nello spazio virtuale si sviluppa una e-Economy dinamica, in cui il sapere è raggruppato e strutturato e i processi commerciali rispondono ai bisogni dei clienti in modo più efficiente: oggi, un dirigente può benissimo far gestire la propria agenda da un assistente personale in India che guadagna un dollaro US all'ora. Weber intravede in questa economia in rete una grande opportunità per la Svizzera, che grazie alla qualità del sistema di formazione è predestinata a partecipare a questa catena di creazione di valore occupando una buona posizione. Con la recente Suisse-ID, una prova elettronica standardizzata dell'identità, la Confederazione contribuisce a rendere più sicura la Economy 2.0.

Spyros Arvanitis, del Centro di ricerca congiunturale del Politecnico di Zurigo, si è soffermato su come

Internet modifica il mondo del lavoro, sottolineando che dal punto di vista dell'infrastruttura la Svizzera è perfettamente equipaggiata, ma non ha ancora sfruttato appieno il potenziale di utilizzazione. Per Arvanitis è normale che la trasformazione strutturale determinata da Internet susciti dei timori e provochi certi costi di adeguamento. Le ripercussioni dirette sull'effettivo di personale sono tuttavia esigue, mentre sono più marcati i cambiamenti in relazione alla qualificazione degli occupati: la domanda di lavoro si è spostata a favore del personale altamente qualificato, a uscirne perdente è il personale non qualificato o semiqualeficato. Tra gli aspetti positivi, Arvanitis menziona il fatto che dalla metà degli anni 1990 l'offerta formativa in Svizzera si è adeguata rapidamente ai nuovi requisiti della TIC e anche il reclutamento di manodopera proveniente dall'area UE è stato notevolmente agevolato, due fattori che consentiranno alla Svizzera di restare in prima linea. Al tempo stesso la Svizzera deve però restare fedele ai suoi valori mettendo a disposizione di coloro che non riescono a stare al passo una buona rete sociale.

Lorenz Hilty, professore all'Università Zurigo e collaboratore dell'Empa di San Gallo, ha parlato degli effetti del virtuale sul reale, iniziando dalla constatazione che, con il 2 per cento circa, Internet contribuisce pochissimo al consumo energetico globale. Secondo Hilty, le tecnologie virtuali possono però anche contribuire a una crescita qualitativa, ottimizzando i processi, rendendo superflui sottoprocessi che consumano molta energia e stimolando la domanda. Più del consumo energetico, per Hilty è problematico il riciclaggio dei rottami elettronici, che attualmente è praticato prevalentemente in regioni povere del mondo e con grandi rischi per l'ambiente e per la salute. Hilty non ha potuto trarre conclusioni concrete in relazione ai rischi sanitari potenzialmente legati alla tecnologia wireless: mancano infatti dati sicuri.

4.4 Quarta tematica: vuoto giuridico o porta verso la libertà?

Kosmas Tsiraktsopoulos, consulente giuridico presso l'Incaricato federale della protezione dei dati di Berna, ha illustrato le possibilità e i limiti della protezione dei dati. Su Internet si accumulano enormi quantità di dati, all'insaputa o meno degli utenti. Vi è quindi un grande interesse a utilizzare questi dati economicamente. Per principio, lo Stato è tenuto a tutelare la sfera

privata dei cittadini, ma nel contesto globale vi è una grande incertezza del diritto a causa delle legislazioni divergenti. Tsiraktsopoulos lancia quindi un appello alla responsabilità individuale: gli utenti dovrebbero sviluppare sin da piccoli una consapevolezza per la gestione delle informazioni private e un sano scetticismo nei confronti delle offerte gratuite. D'altro canto occorre anche esigere dagli offerenti trasparenza e una politica dell'informazione aperta. Dal punto di vista della protezione dei dati, le leggi nazionali potrebbero essere impostate in modo più preciso e le regolamentazioni internazionali armonizzate meglio. In relazione al diritto d'autore, infine, Tsiraktsopoulos si aspetta prima o poi soluzioni a pagamento.

Per **Solange Ghernaouti-Hélie**, professoressa alla facoltà di scienze economiche dell'Università di Losanna, l'idea della privacy su Internet è utopica. Su Internet tutto ha il suo prezzo, sottolinea, i dati personali valgono molti soldi e il virtuale è in realtà molto reale. Il cyberspazio non è per forza peggio del mondo reale, ma è anche campo d'azione e riserva di caccia per i criminali. Esistono soluzioni per la sicurezza, ma non sono controllate dagli utenti e per una legislazione internazionale incisiva contro la criminalità informatica ci vuole tempo. Nel frattempo, l'utente resta l'anello più debole della catena: le modalità con cui possa difendere la sua «dignità digitale» dovrebbero essere oggetto di un dibattito sociale.

In qualità di custode della legge, ha spiegato **Thomas Schneider**, coordinatore della Società dell'informazione presso l'Ufficio federale delle comunicazioni di Bienne, lo Stato deve provvedere affinché le regole in vigore siano rispettate anche su Internet. In Svizzera, la Confederazione mette a disposizione dei cittadini la Centrale d'annuncio e d'analisi per la sicurezza dell'informazione (Melani) e il Servizio di coordinazione per la lotta contro la criminalità su Internet (Scoci). Schneider ha poi mostrato che il controllo di Internet non può essere unicamente un compito dello Stato, ma deve essere assicurato congiuntamente dallo Stato, dall'economia privata e dalla società civile. Siccome Internet non si arresta alle frontiere nazionali, sono necessari una cooperazione internazionale e accordi come ad esempio la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla cybercriminalità. A sua volta, l'attuazione di tali direttive presuppone la cooperazione dei fornitori di servizi privati. In un contesto globale soggetto a intense forze economiche e politiche, ogni tentativo di disciplinare Internet richiede quindi una complessa

interazione di pressione statale, responsabilità dei fornitori di servizi, empowerment e responsabilità individuale degli utenti, trasparenza e pressione pubblica.

L'avvocato **Lorenza Ferrari Hofer**, Pestalozzi Attorneys at Law Zurigo, ha spiegato che le norme giuridiche svizzere e straniere sono applicabili anche sulla piattaforma comunicativa e commerciale internazionale che è Internet. Le violazioni del diritto civile o penale sono quindi perseguite anche su Internet, l'utilizzazione non autorizzata di nomi, immagini e marchi e la diffamazione sono punibili, i contenuti sono sempre di proprietà dell'autore, i dati personali e confidenziali sono tutelati. Il diritto applicabile è di norma l'ordinamento giuridico del domicilio del destinatario diretto. Ciononostante, ha proseguito Lorenza Ferrari Hofer, i divieti e la regolamentazione sono perlopiù inutili se gli utenti di Internet gestiscono i loro dati con negligenza. E benché il diritto vigente sia sostanzialmente applicabile anche a Internet, ha concluso Lorenza Ferrari Hofer, è lecito chiedersi se tale diritto possa veramente tener conto della dimensione della rete.

*Su Internet tutto ha il suo prezzo,
i dati personali valgono molti soldi e
il virtuale è in realtà molto reale.*

5. Le reazioni dei panel di cittadini

Al termine della conferenza degli esperti, i tre gruppi provenienti dalla Svizzera romanda, dal Ticino e dalla Svizzera tedesca si sono riuniti per un ultimo ciclo di discussione. Questo incontro di una giornata voleva dare ai cittadini l'opportunità di formulare in modo definitivo le loro rivendicazioni rivolte ai decisori politici e istituzionali. Le discussioni condotte nei vari gruppi linguistici sono state regolarmente presentate in plenaria e discusse congiuntamente, con la traduzione simultanea. Alla fine, ogni gruppo ha adottato cinque o sei rivendicazioni. In parte, le rivendicazioni dei singoli gruppi si sovrappongono e si completano a vicenda.

5.1 Più domande che risposte

I tre gruppi linguistici concordano sul fatto che le relazioni degli esperti hanno rafforzato la loro ambivalenza nei confronti di Internet. «Non concordano neanche gli esperti, come possiamo noi cittadini formulare rivendicazioni precise? Cosa si aspetta TA-SWISS?», chiede un partecipante svizzero tedesco. «Perlomeno gli esperti sono onesti e ammettono che anche loro non sanno come sarà l'Internet del futuro», afferma un partecipante romando. Nello stesso gruppo si osserva che invece di dare risposte le considerazioni degli esperti hanno sollevato ulteriori domande. Una voce proveniente dal Ticino osserva che probabilmente gli esperti si sono soffermati sulle domande concrete solo puntualmente perché neanche loro hanno le risposte.

A ciò si aggiunge, secondo una partecipante svizzera tedesca, l'impressione che gli esperti in parte si contraddicano, che la conferenza abbia riunito entusiasti ottimisti tecnologici ed esitanti pessimisti culturali.

Le relazioni degli esperti non hanno quindi dato né al gruppo svizzero tedesco né al gruppo romando la certezza necessaria per sciogliere le loro riserve nei confronti di Internet. Anzi: «Sono ancora più preoccupata di prima», dice una cittadina svizzera tedesca, «mi sento vulnerabile ed esposta.» Il gruppo concorda: è sorta l'impressione, soprattutto in relazione all'affidabilità dei contenuti, alla sicurezza dei dati e alla criminalità informatica, che pur accogliendo favorevolmente il tentativo di fissare determinati limiti, alla fine gli esperti sono poco convinti della loro efficacia di fronte alle dimensioni sovranazionali del web. Una parte del gruppo romando si dice allarmata: «Evidentemente nessuno sa come si svilupperà Internet e cosa provocherà. E al contempo sorge l'impressione che la nostra società sia condannata a essere travolta da questa evoluzione furibonda. È peggio del Grande Fratello, ma non vi è alcuna alternativa e chi si rifiuta di partecipare è emarginato», si dice. Il gruppo svizzero tedesco cerca di consolarsi: «Anche quando si va in automobile è impossibile escludere gli incidenti e le vittime», osserva un partecipante. «No risk, no fun», condivide un'altra partecipante e una terza propone un bel paragone: «In passato si chiedeva aiuto alle streghe e spesso bisognava anche pagare un prezzo elevato per i loro intrugli di erbe. Oggi c'è Internet.»

Il gruppo ticinese è nettamente meno negativo e non solo la generazione più giovane, qui maggiormente rappresentata. L'intero gruppo assegna a Internet un punteggio medio dell'8,6 (su una scala da 1 a 10). Si oppone con decisione alla «immagine sinistra e minacciosa dipinta dagli esperti», afferma una partecipante e il resto del gruppo approva: Internet semplifica il soddisfacimento del bisogno umano fondamentale di conoscenze, scambio di informazioni e contatti. Il gruppo è convinto che i lati positivi di Internet prevalgano su quelli negativi. E attira l'attenzione sul fatto che se ogni utente è in grado di riferire esperienze positive con il web, la maggior parte delle esperienze negative sono note solo per sentito dire. All'interno del gruppo un unico partecipante può testimoniare di un'esperienza negativa: durante l'e-shopping sulla sua carta di credito è stato addebitato un importo illegalmente; non appena ha segnalato la transazione illegale alla sua banca, quest'ultima ha però sistemato tutto,

di modo che la brutta avventura nel centro commerciale digitale non gli è costata alcun danno finanziario.

5.2 «Un fantastico strumento di lavoro»: i lati positivi di Internet

Il gruppo ticinese elenca le caratteristiche positive di Internet: è uno «strumento di lavoro fantastico», comodo, rapido, gratuito, che consente all'utente di approfondire i propri interessi con un onere minimo, riduce le distanze, annulla le frontiere. «È un po' come con la telefonia mobile: prima quando suonava dicevamo: "Pronto, chi parla?". Oggi si dice: "Ciao, dove sei?". Il mondo è diventato più piccolo.» Grazie alla posta elettronica è possibile mantenere i contatti con la famiglia e gli amici, le famiglie possono sostenere moralmente i loro membri anche se vivono molto lontano. La figlia di uno dei partecipanti ha conosciuto suo marito su Internet. Nei social forum, che funzionano in base a regole molto precise e sono assoluta-

mente seri, s'incontrano persone che la pensano allo stesso modo, chi ha a che fare con problemi psicologici trova consigli e un'iniezione di fiducia. Con Internet, anche nelle regioni periferiche si vive come se si fosse nel cuore di una grande città con le sue molteplici offerte.

Secondo il gruppo ticinese, Internet si ripercuote favorevolmente anche sulla vita professionale e sul mondo del lavoro. Semplifica l'acquisizione di informazioni, aiuta ad ampliare la cerchia di clienti, permette di accorciare i processi di lavoro e di ridurre le montagne di carta. Internet, conclude il gruppo ticinese, è un po' come l'automobile: «Oggi non ci fa più paura, apprezziamo i suoi lati pratici e la utilizziamo volentieri. E proprio come nella circolazione stradale, anche nel traffico su Internet sono progressivamente create le regole necessarie.» La premessa per un funzionamento è tuttavia un governo democratico, che non ostacoli il libero accesso alle informazioni, aggiunge un partecipante. Quando sua figlia studiava in Cina e per Natale ha cercato una messa di mezzanotte sul web, poco dopo la sua richiesta è stata cancellata.

Anche gli altri due gruppi associano a Internet caratteristiche assolutamente positive. Per i romandi è una fonte di informazioni valida, rapida e accessibile ovunque, uno strumento che aiuta a risparmiare tempo, che consente ai lavoratori di accorciare i processi di lavoro e ai datori di lavoro di ridurre i costi. Dal punto di vista della qualità e dell'affidabilità dei suoi contenuti, sostanzialmente Internet non è né meglio né peggio dei canali d'informazione tradizionali: «È semplicemente più rapido e più diffuso.» Insomma, il web è un «ottimo strumento di comunicazione, un eccezionale sussidio didattico» con «possibilità molteplici e fantastiche», a cui ormai più nessuno vorrebbe rinunciare – «salvo nell'Amministrazione federale», osserva maliziosamente un partecipante. Il gruppo romando valuta favorevolmente anche il fatto che, a differenza del radioascoltatore o del telespettatore, l'utente di Internet non è solo un consumatore passivo. La maggioranza dei romandi intravede lati positivi anche nei social network: «Il fatto che noi anziani non siamo all'altezza di queste nuove forme di comunicazione non importa», osserva un partecipante. Prima si conosceva la propria moglie alla festa del paese, oggi i nipoti coltivano contatti in mezza Europa, afferma un partecipante. Durante un viaggio, un altro ha visto come oggi in Cambogia villaggi remoti senza rete telefonica fissa sono meno isolati grazie a Internet.

Ad avere più difficoltà nel riconoscere i lati positivi di Internet è forse il gruppo svizzero tedesco. Ne è anche consapevole: «Parliamo di Internet come se fosse una cosa diabolica, ma è piuttosto il contrario», fa notare una partecipante. «Probabilmente tendiamo a ingrandire i lati negativi, proprio come con il traffico aereo: rispetto ai milioni di persone che navigano su Internet, statisticamente un paio di casi di abusi sono in realtà insignificanti», così un altro partecipante cerca di razionalizzare le sue riserve.

5.3 Riserve nei confronti di Internet

Ma appunto: le riserve nei confronti di Internet esistono e, come ha giustamente osservato il gruppo ticinese, hanno poco a che fare con esperienze concrete. E per restare ai ticinesi: le loro riserve sono prevalentemente di natura sanitaria. Si preoccupano delle possibili ripercussioni dannose della tecnologia wireless, temono che i giovani bloccati davanti allo schermo non si muovano più abbastanza e subiscano danni posturali, ma anche che un consumo eccessivo di Internet provochi dipendenze in una fase sensibile dello sviluppo o faccia sì che i giovani non sappiano più percepire correttamente i confini tra il mondo reale e il mondo virtuale.

Oltre che delle radiazioni, il gruppo svizzero tedesco si preoccupa anche e soprattutto delle ripercussioni dell'uso di Internet sul cervello e sul comportamento umano. Qui questa paura assume tuttavia toni piuttosto critici verso la società: «Che persone, che cittadini creiamo?», chiede una partecipante, «abbiamo veramente bisogno di tutti questi interpreti di sé narcisisti o forse piuttosto di persone con una coscienza sociale?». Un cittadino della Svizzera romanda argomenta in modo simile: «Internet è nato dalla visione di un mondo ricco e viziato, che non si sogna neanche di gestire le risorse in modo parsimonioso.» È un mondo egoista, non solidale, concordano altri partecipanti dello stesso gruppo. In proposito, i romandi – ma anche gli svizzeri tedeschi e i ticinesi – sono rimasti profondamente sorpresi dalle parole del rappresentante della Seco, che ha elogiato i vantaggi del lavoro d'ufficio a basso costo delocalizzato in India grazie a Internet. «Quell'uomo mi ha fatto veramente paura», commenta un partecipante romando, mentre nella Svizzera tedesca si sottolinea: «Il fatto che Internet consenta un comportamento così poco solidale e di sfruttamento sociale non significa certo che si debba anche farvi ricorso.»

Romandi e svizzeri tedeschi reagiscono indignati all'idea che ad approfittare di Internet sono soprattutto i ricchi Paesi industrializzati, mentre il divario digitale cresce ulteriormente: «Ci sforzeremo di fare qualcosa per opporci», si fa notare nella Svizzera romanda. Nella Svizzera romanda e nella Svizzera tedesca suscita la stessa opposizione il fatto che Internet «non è per gli anziani, le regioni periferiche, gli analfabeti funzionali e i ceti sociali lontani dalla scuola», come dice un romando, «anche gli esperti hanno parlato solo a nome di coloro che utilizzano già Internet.» Internet presuppone competenze e la disponibilità ad apprendere per tutta la vita, caratteristiche su cui non può contare tutta la popolazione, teme il gruppo svizzero tedesco, «per una parte dei giovani che oggi potevano andare a parare in posti di lavoro protetti, oggi cancellati in nome della razionalizzazione, non vi sarà più posto nell'era di Internet», conferma il gruppo romando. A dargli fastidio è anche il fatto che il dominio economico e tecnologico degli Stati Uniti rischia di imporre a Internet una visione del mondo uniforme.

Una delle maggiori riserve del gruppo romando riguarda però la crescente dipendenza da Internet, verso cui si stanno muovendo la società e l'economia: come tutti i sistemi tecnologici, anche Internet è soggetto a guasti, sovraccarico e sabotaggi: «Ci affidiamo troppo al web. E nessuno assicura alternative», si lamentano i partecipanti, in particolare perché solo pochi di loro credono alle parole degli esperti, che ipotizzano un minor consumo di risorse: «Forse in futuro Internet consumerà meno energia, ma ha bisogno di materie prime che sono sempre più scarse e provengono da Paesi politicamente instabili», si replica. «Internet rappresenta un'immagine del mondo orientata unicamente alla crescita», concorda una voce proveniente dalla Svizzera tedesca, «a lungo andare non può funzionare, dovremo sviluppare una nuova etica del consumo.»

5.4 Internet è uno specchio della società

Queste considerazioni portano tutti e tre i gruppi alla conclusione che Internet è uno specchio della società e di conseguenza di per sé non solleva nuovi interrogativi sociali. Stato vigilante, problematica della dipendenza, la crescente inerzia fisica, l'atrofizzazione dei contatti sociali, la sperimentazione con identità fittizie, l'affidabilità dei contenuti, delle fonti e delle notizie, le clausole stampate in piccolo in contratti stipulati senza

riflettere abbastanza: «Sarebbe troppo facile dare la colpa di tutto a Internet», fa notare qualcuno nel gruppo svizzero tedesco. «Molti dei problemi sociali discussi in relazione a Internet non sono problemi specifici di Internet, ma scaturiscono dal nostro sistema economico capitalista, in cui l'individualismo e l'egoismo sono scritti a grandi lettere», osserva un partecipante di questo gruppo. Un altro svizzero tedesco è convinto che su Internet trovano continuità certe strutture sociali: in Italia, ad esempio, l'acquisto online di un biglietto dell'opera è associato a una complicazione immane. Dal canto suo, il gruppo ticinese rimanda al grande autore ticinese Plinio Martini, che nel suo libro «Il fondo del sacco» aveva descritto, già prima della scoperta di Internet, come il sorgere della società del consumo e del benessere modifica i valori tramandati. Nel gruppo romando, un partecipante racconta come, parecchio tempo prima dell'era digitale, al suo rientro in Svizzera dopo un soggiorno all'estero di dieci anni si è annunciato al controllo degli abitanti – e pochi giorni dopo riceveva già posta da tutte le autorità e società private possibili immaginabili: «Oggi il tamtam può essere nuovo – ma tutto è rimasto come prima», conclude. Ciononostante, i tre gruppi concordano nel dire che Internet ha dato una nuova dimensione a problemi sociali già esistenti. Nella grande massa di informazioni disponibili, una buona formazione generale e un pizzico di sana diffidenza non bastano più per raccapezzarsi, osserva un partecipante romando.

5.5 Spinose tracce di dati

Per tutti e tre i panel di cittadini, tra gli aspetti più spinosi di Internet rientra la protezione dei dati. Un partecipante proveniente dalla Svizzera romanda puntualizza: «Dalle relazioni degli esperti è emerso chiaramente che qualcosa come la protezione dei dati in realtà non può esistere su un Internet globale.» «Più utilizziamo Internet e più tracce di dati lasciamo ovunque dietro di noi», afferma un partecipante svizzero tedesco, «e più navighiamo nella rete, meno ci pensiamo.» Un intervento nel gruppo romando sottolinea che queste tracce di dati in un Internet che abbraccia il mondo intero sono «dieci volte più pericolose di qualsiasi scandalo delle schedature: permettono infatti alle autorità o a criminali di tracciare un profilo delle nostre abitudini, preferenze, opinioni». Un altro partecipante romando indica che a fargli paura è soprattutto il pensiero che tra non molto forse lo Stato non tollererà più chi si rifiuta di lasciare dietro di sé

una traccia di dati: «Forse presto ci vedremo affibbiare il nostro microchip, come i cani e i gatti.»

Per un terzo partecipante, il problema sta piuttosto nel fatto che i dati sono raccolti in modo caotico: «Perché devo compilare dieci nuovi formulari ogni volta che mi rivolgo a un'autorità? Non si potrebbe utilizzare in modo più razionale le informazioni già disponibili? Naturalmente, il singolo dovrebbe poi avere anche la possibilità di consultare in qualsiasi momento i dati che lo riguardano e cancellare o modificare quelli inammissibili, scorretti o manipolati intenzionalmente.» Con la sua legge sulla protezione dei dati «Informatique et libertés», la Francia è più avanti della Svizzera, rileva il gruppo romando.

Anche il panel di cittadini della Svizzera tedesca considera problematico il fatto che l'utente non sa chi raccoglie dati su di lui e per quale motivo. La sorveglianza statale sulla sfera privata può tuttavia anche contribuire alla sicurezza pubblica, osserva una partecipante, «ad esempio se permette di arrestare un terrorista». Il gruppo è d'accordo nel dire che la smania di raccogliere dati dello Stato e dell'economia privata nei Paesi democratici è meno pericolosa che negli Stati autoritari. Nel gruppo svizzero tedesco vi è anche qualcuno che relativizza la problematica della sicurezza dei dati: «Su Internet circola una quantità incredibile di dati e prima o poi si arriva a un punto in cui i dati del singolo perdono significato. Se su Internet bisogna mettere in dubbio tutto, allora nulla importa.» Per finire si suggerisce perlomeno di redigere le condizioni generali in modo più «leggibile» o di suddividerle in «una parte generale e una parte veramente importante», in modo tale che per l'utente sia chiaro a cosa s'impegna. «O forse vi è proprio l'intenzione di formulare le disposizioni di partecipazione nel modo più incomprensibile e indigesto possibile?», chiede una partecipante.

5.6 Libertà o regole?

La sfera privata degli utenti di Internet va quindi protetta a qualsiasi prezzo o bisogna invece fare qualche concessione? Su questo punto, gli animi si dividono anche all'interno dei singoli gruppi. Il gruppo romando è abbastanza unanime nel dire che il ruolo dello Stato deve essere quello di garantire la sfera privata digitale (dignità) del singolo cittadino – nutre però, come i ticinesi e il gruppo svizzero tedesco, grandi dubbi sulla

possibilità di farlo. La maggior parte degli incidenti con i dati è attribuibile a un errore umano, fa notare il gruppo svizzero tedesco, ogni codice di sicurezza può essere scardinato dagli hacker, gli fa eco il gruppo romando, che dalle relazioni degli esperti ha inoltre avuto l'impressione che la legislazione in vigore lasci abbastanza solo il «cittadino normale» in caso di bisogno. Il Ticino è un po' più fiducioso: «Ci vuole tempo, ma si sta già lavorando a livello internazionale sull'implementazione di sistemi di sicurezza più efficaci contro le frodi e i furti», ribadisce. Per la maggioranza dei ticinesi è necessaria un'istituzione sovranazionale per dare a Internet determinate linee guida: «La piccola Svizzera non può imporre regole alla rete globale, ma può contribuire affinché nel mondo parallelo di Internet si applichino le stesse leggi come nel mondo reale». Il gruppo romando è scettico nei confronti di una ONU di Internet: «Di questi grandi organismi internazionali sono ben pochi quelli che funzionano», indica un partecipante. «Nell'UE non ci sono neanche segnali stradali unitari – e di colpo dovrebbero essere possibili regole unitarie su Internet?». E un altro pensa che, pur essendo dettato da buone intenzioni, il tentativo di disciplinare Internet sia ingenuo.

Ma se il gruppo romando non riesce a mettersi d'accordo se «una cosa influenzata da così tanti interessi divergenti come Internet possa – o debba – essere controllata» o meno, nella Svizzera tedesca tra singoli partecipanti si fa largo una sorta di spirito rivoluzionario: «Gli esperti possono continuare a dirci che tutto è tremendamente complesso e quindi un controllo non è né attuabile né possibile: non ci fa né caldo né freddo. Noi vogliamo una maggior protezione dei dati, punto e basta!». Una rivendicazione di questo genere non ha senso, ribatte subito un altro partecipante: «Non possiamo chiedere più protezione dei dati e più trasparenza al tempo stesso.»

*Chi utilizza Internet deve adottare
precauzioni elementari, evitare rischi
inutili, non rivelare troppo di sé.*

6. Conclusioni

Alla fine, la discussione sulla sicurezza dei dati e sulla regolamentazione, che ha suscitato contestazioni in tutti e tre i gruppi, porta alla stessa riflessione: dove il controllo non è né possibile o attuabile né veramente accettabile, l'unica strategia per aumentare la sicurezza resta l'uso consapevole dei nuovi media.

6.1 Accesso per tutti

La premessa numero uno, concludono tutti e tre i gruppi, è l'accesso a Internet sull'intero territorio, a condizioni di prezzo e prestazioni unitarie: a garantirlo in tutto il Paese deve essere la Confederazione. «Non vogliamo una società digitale a due velocità», afferma il gruppo svizzero tedesco. «Anche una lettera inviata a Ginevra non costa meno di una lettera inviata nella Val d'Anniviers», ricorda il panel romando. Per i gruppi di cittadini, anche nelle regioni periferiche devono essere disponibili connessioni a Internet ad alta velocità a un prezzo non superiore a quello praticato negli agglomerati. Il gruppo ticinese precisa che per motivi sanitari preferirebbe che l'accesso per tutti non fosse wireless.

6.2 Aiuto all'autoaiuto

«Il problema della sicurezza è troppo complesso, entrano in gioco troppe legislazioni, dobbiamo far leva su un altro punto», afferma una svizzera tedesca, «dobbiamo dare alla gente i mezzi per agire in modo intelligente». Tra vent'anni, rileva qualcuno nella Svizzera romanda, tutti gli utenti sapranno esattamente come gestire Internet. Ma gli utenti di oggi, soprattutto le annate più avanzate, devono ancora essere educati. «Solo chi conosce il proprio nemico può elaborare una strategia di difesa», spiega una partecipante ticinese. «Non possiamo fare a meno del buonsenso», osserva uno svizzero tedesco. Gli utenti devono diventare «svegli e maturi», postulano pertanto i tre gruppi. Bisogna adottare precauzioni elementari, evitare i rischi inutili, non rivelare troppo di sé, proteggere il proprio computer con password e firewall, evitare di scaricare contenuti illegalmente e leggere fino in fondo le condizioni generali.

Ma i panel di cittadini attribuiscono un ruolo importante in questa educazione all'uso responsabile di Internet anche allo Stato: quest'ultimo deve informare e sensibilizzare il pubblico, descrivere e spiegare regolarmente i pericoli e i rischi di Internet, appellarsi alla responsabilità individuale dei cittadini: «Alla fine, il fatto di attirare l'attenzione ovunque e ripetutamente, in modo così martellante, sul problema dell'eccesso di zucchero in molti alimenti ha fatto sì che ai consumatori fossero offerti anche prodotti senza zucchero», rileva una svizzera tedesca. Lo Stato deve diventare molto più attivo nel settore della prevenzione, rivendica il gruppo ticinese, mentre una voce nella Svizzera tedesca ammonisce: la responsabilità individuale va bene, ma non è sufficiente per proteggere gli utenti di Internet da tutti gli abusi. Nella vita professionale, ad esempio, Internet è utilizzato sempre più spesso per pretendere dai lavoratori una disponibilità permanente. La legge sul lavoro deve essere adeguata a una nuova realtà.

6.3 Il grande compito della scuola

La Confederazione dovrebbe raggruppare tutte le offerte informative per gli adulti e gli anziani e renderle accessibili in tutto il Paese attraverso un unico portale seguendo l'esempio ticinese (www.ti.ch/ragazzi). Secondo i tre panel di cittadini, i bambini e gli adolescenti devono invece essere educati nell'ambito della scuola a un uso critico e consapevole dei nuovi media. Qui c'è molto terreno da recuperare secondo i cittadini: il gruppo ticinese è infastidito ad esempio dal fatto che molte scuole non dispongano ancora neanche dell'infrastruttura necessaria per poter integrare Internet nell'insegnamento. I panel di cittadini della Svizzera tedesca e romanda considerano «assurdo» il fatto che «anche nell'era della globalizzazione» la scuola svizzera sia regolamentata a livello cantonale, il che ostacola – se non impedisce – un accesso unitario all'educazione a Internet. Il gruppo romando critica infine il fatto che la scuola abbia già trascurato in modo imperdonabile il settore dell'educazione ai media tradizionali.

E cosa esattamente dovrebbe trasmettere la scuola ai bambini e agli adolescenti in relazione a Internet? «La capacità di mettere in dubbio, la curiosità e un sistema di riferimento che li aiuti a valutare la pertinenza dei contenuti, a formarsi un'opinione personale e a non farsi imbrogliare da qualsiasi ciarlatano», risponde un romando. «La scuola deve trasmettere una coscienza etica, deve far sì che gli allievi diventino abbastanza

autonomi e forti da resistere alle tentazioni», dichiara un'ex insegnante svizzera tedesca. Secondo un docente svizzero tedesco, attraverso i bambini la scuola farà così scattare un nuovo modo di pensare anche nei genitori, come è avvenuto con il riciclaggio e la raccolta differenziata dei rifiuti. Nessuno dei tre gruppi vorrebbe però addossare un compito educativo supplementare agli insegnanti, già abbastanza carichi: tale compito va assunto da specialisti appositamente formati. Il gruppo svizzero tedesco propone un paragone simpatico: «Una volta c'era la «fatina dei denti» che insegnava ai bambini cosa fosse l'igiene orale. Oggi nelle scuole abbiamo bisogno di una «fatina di Internet.»

7. Le rivendicazioni dei tre panel di cittadini

Alla fine delle varie giornate del processo partecipativo, i tre gruppi hanno adottate le seguenti rivendicazioni indirizzate ai decisori politici e istituzionali. Nel complesso, spicca il fatto che la maggioranza delle rivendicazioni dei cittadini mira a offrire agli utenti la possibilità, l'informazione e la competenza necessarie per poter utilizzare Internet e le sue molteplici offerte in modo responsabile.

Internet per tutti

1. Wireless per tutti (Svizzera tedesca)

In nome delle pari opportunità chiediamo alla Confederazione (UFCOM) l'accesso wireless gratuito per tutti.

2. Accesso per tutti alle stesse condizioni (Svizzera romanda)

La Confederazione deve impegnarsi per garantire l'accesso a Internet a tutta la popolazione svizzera alle stesse condizioni (banda larga), allo stesso prezzo e anche nelle regioni periferiche.

3. Internet per tutti (Ticino)

Tutti hanno diritto ad accedere a Internet. Il collegamento a Internet deve rientrare tra i servizi di base garantiti dallo Stato.

Tutti e tre i gruppi di cittadini chiedono un accesso a Internet garantito dalla Confederazione all'intera popolazione svizzera. Ai loro occhi, questo accesso deve far parte dell'infrastruttura di base messa a disposizione della popolazione dallo Stato. È importante in particolare che tale accesso sia garantito sull'intero territorio nazionale alle stesse condizioni di prezzo e prestazioni. I cittadini intravedono in ciò la premessa di base affinché ogni cittadino abbia l'opportunità di imparare a utilizzare in modo ottimale le possibilità offerte da Internet. Di fronte all'ubiquità di Internet sono infatti giunti alla conclusione che a tutti debba essere garantito il diritto di comunicare. Con questa rivendicazione, i tre gruppi svizzeri confermano un sondaggio condotto dal «BBC World Service» presso 27 000 persone in 26 Paesi all'inizio del 2010, dove il 79 per cento degli intervistati ha dichiarato di considerare l'accesso a Internet un diritto fondamentale. (news.bbc.co.uk/2/shared/bsp/hi/pdfs/08_03_10_BBC_internet_poll.pdf)

Educazione ai media

4. Prevenzione (Svizzera tedesca)

a) La Confederazione deve impegnarsi a educare i bambini a un uso critico di Internet. Questo lavoro di prevenzione deve includere i seguenti temi: responsabilità individuale / salute / sicurezza / etica.

b) Le stesse competenze vanno trasmesse anche agli adulti, ad esempio attraverso una piattaforma d'informazione con un nome facile da memorizzare, come www.internet.ch.

5. Scuola e Internet (Svizzera romanda)

La Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE) deve provvedere affinché in tutti i Cantoni i bambini e gli adolescenti apprendano un uso corretto e sicuro dei nuovi media nell'ambito della scuola dell'obbligo.

6. Internet e scuole (Ticino)

Internet deve far parte del programma didattico in tutti gli ordini di scuola. Vanno formati i docenti e gli esperti specifici e messi a disposizione le piattaforme e i sussidi tecnici e pedagogici necessari.

Per tutti e tre i gruppi, dalla prima rivendicazione scaturisce la seguente conseguenza logica: la Confederazione deve adottare le misure necessarie per formare i bambini e gli adulti nell'uso dei nuovi media. Per i bambini e gli adolescenti questa educazione ai media deve avvenire nell'ambito della scuola, mentre per gli adulti devono essere messe a disposizione offerte informative a bassa soglia con un portale di accesso unificato – almeno a livello di regioni linguistiche.

Bambini e adulti devono essere

formati nell'uso dei nuovi media.

Ricerca e monitoraggio

7. Uso sicuro e responsabile di Internet (Ticino)

I cittadini devono essere sensibilizzati su un uso sicuro e responsabile di Internet attraverso un lavoro interdisciplinare, che definisca una mappa del potenziale e dei pericoli di Internet. Questa iniziativa, rivolta a tutte le fasce di età, dovrebbe essere promossa dallo Stato e affidata a un'autorità di vigilanza indipendente.

8. Monitoraggio interdisciplinare (Svizzera romanda)

Deve essere creato un comitato interdisciplinare permanente di esperti, che faccia capo all'UFCOM, incaricato di seguire l'evoluzione di Internet e le sue implicazioni sociali, etiche e giuridiche e di formulare raccomandazioni destinate alla politica, all'amministrazione e alla popolazione.

9. Internet e salute (Ticino)

La popolazione è preoccupata delle ripercussioni delle radiazioni elettromagnetiche (wireless), delle conseguenze di una vita sempre più sedentaria per la salute e della possibilità che Internet generi dipendenze. Questi problemi devono essere monitorati regolarmente dalle autorità sanitarie e affrontati informando il pubblico.

I gruppi provenienti dal Ticino e dalla Svizzera romanda auspicano la creazione di un osservatorio di Internet permanente, che segua l'evoluzione di Internet, raccolga i lavori di ricerca e gli studi in materia e li renda accessibili alla popolazione. Il gruppo ticinese vorrebbe inoltre che anche le autorità sanitarie monitorassero da vicino l'influsso di Internet sulla società. Dietro queste tre rivendicazioni si nasconde l'idea che solo un pubblico bene informato è in grado di identificare tempestivamente le opportunità, ma anche i pericoli e i rischi dei nuovi media e di trovare soluzioni. I panel di cittadini ritengono che sia compito della Confederazione provvedere affinché la popolazione disponga delle informazioni necessarie, che devono essere raccolte ed elaborate da un'istituzione indipendente – «come ad esempio TA-SWISS», suggerisce il gruppo romando.

Protezione dei dati e sicurezza

10. Più trasparenza sui dati (Svizzera tedesca)

Vogliamo più trasparenza e un'informazione regolare sui dati che possono essere raccolti e sui dati che sono raccolti (ad esempio in nome della sicurezza dello Stato, cfr. scandalo delle schedature).

11. Accesso ai dati personali (Svizzera romanda)

La Confederazione deve garantire che chiunque possa avere accesso a tutti i dati che lo riguardano e, se del caso, farli correggere e cancellare.

12. Aiuto alle vittime (Svizzera romanda)

L'incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza deve essere dotato delle competenze e dei mezzi finanziari necessari per seguire e assistere le vittime della criminalità informatica nelle azioni da intraprendere.

13. Organismo di vigilanza internazionale (Ticino)

Per garantire che le norme concernenti Internet siano rispettate in tutto il mondo, auspichiamo la creazione di un'organizzazione sovranazionale, che definisca regole comuni, vigili su di esse e raccolga le segnalazioni di violazione.

In relazione alla protezione dei dati e alla criminalità informatica, i gruppi provenienti dalla Svizzera tedesca e dalla Svizzera romanda si aspettano che la Confederazione crei le condizioni quadro per più informazione e trasparenza. Il singolo cittadino deve avere la possibilità di consultare tutti i dati che lo riguardano e, se del caso, farli correggere. Il gruppo romando chiede inoltre che le autorità siano al fianco dell'utente anche quando è vittima di un imbroglio su Internet: «Se mi rubano qualcosa vado dalla polizia. Vorrei sapere a chi rivolgermi in caso di frode su Internet.» Dal canto suo, il gruppo ticinese insiste sulla rivendicazione di un'istanza di regolamentazione sovranazionale. Anche qui vi è una convergenza con il sondaggio della BBC menzionato sopra: esso giunge infatti alla conclusione che gli utenti di Internet in Paesi con un governo democratico hanno maggiori probabilità di farsi all'idea di direttive vincolanti rispetto agli utenti in Stati con un governo autoritario.

Responsabilità e sostenibilità

14. Internet e democrazia (Ticino)

Internet deve offrire ai cittadini la possibilità di informarsi meglio e impegnarsi maggiormente per la gestione della cosa pubblica. Vanno promosse tutte le iniziative che vanno in tale direzione, come voto elettronico, forum di discussione, petizioni online, ecc.

15. Datori di lavoro equi (Svizzera tedesca)

- a) Le autorità svizzere non devono delocalizzare via Internet posti di lavoro in Paesi a bassi salari, bensì assumere una funzione modello e adoperarsi per condizioni di lavoro eque.
- b) Deve inoltre essere creato un label certificato che incentivi le imprese private a non delocalizzare posti di lavoro all'estero.

16. Riduzione del divario digitale (Svizzera romanda)

La Confederazione deve impegnarsi a ridurre il divario digitale tra Paesi ricchi e Paesi poveri, segnatamente attraverso l'agenzia per la cooperazione internazionale (DSC).

17. Gestione sostenibile delle risorse (Svizzera tedesca)

La Svizzera deve impegnarsi per uno smaltimento ecologico e socialmente compatibile dei rottami elettrici e promuovere nuove risorse, tecnologie rispettose e il loro sviluppo. Questa rivendicazione è indirizzata a tutti gli uffici federali interessati.

I tre gruppi vorrebbero porre Internet al servizio della democrazia e dell'utilizzazione sostenibile delle risorse naturali – e si aspettano un impegno in tal senso da parte della Confederazione, che da un lato nell'ambito della politica interna deve provvedere affinché Internet sia impiegato per promuovere l'impegno civile. In materia di politica estera, i cittadini chiedono alla Confederazione di contribuire a ridurre le disparità esistenti tra primo e terzo mondo. Per i gruppi di cittadini è inoltre importante una gestione responsabile dei rifiuti prodotti dal web – il loro riciclaggio non deve assolutamente andare a scapito delle regioni più povere del mondo.

Se mi rubano qualcosa vado dalla polizia. Vorrei sapere a chi rivolgermi in caso di frode su Internet.

8. Le discussioni dei cittadini in dettaglio

Il seguente resoconto sommario dei cicli di discussione preparatori nelle varie regioni linguistiche cerca di descrivere le catene d'argomentazione con cui i cittadini giungono al catalogo di domande rivolte agli esperti adottato al termine della giornata.

8.1. Incontro di preparazione a Losanna, 7 novembre 2009

Il gruppo in Losanna è composto da 11 partecipanti:

Esperto di comunicazione
Casalinga in età AVS
Ingegnere di vendita
Studente di scienze politiche
Educatore in pensione
Operatore giovanile con background pastorale
Consulente alla clientela
Designer
Impiegato FFS
Consulente del personale in età AVS
Impiegato di commercio

L'età media è di 59 anni. Il partecipante più giovane è sui 20 anni, quello più vecchio sui 68 anni.

Relazione con Internet

La maggior parte dei partecipanti usa Internet privatamente o professionalmente, un unico partecipante non lo usa mai. Gli altri navigano almeno una volta al giorno; si informano sugli eventi di attualità, cercano informazioni mirate o scrivono e-mail. Di tanto in tanto acquistano su Internet, alcuni partecipano a forum di discussione e talvolta mettono fotografie e video in rete. Una minima parte frequenta piattaforme sociali o tiene un blog. Un solo partecipante ha già aperto siti web personalmente. La maggior parte dei partecipanti utilizza il cellulare ogni giorno, circa la metà lo usa per navigare su Internet e consultare i propri e-mail in viaggio.

Motivazione

La partecipazione al processo partecipativo è motivata dal desiderio di saperne di più delle possibilità di Internet, della sua evoluzione probabile e delle sue ripercussioni sulla società.

Regolamentazione o libertà

Il conflitto tra regolamentazione e libertà è discusso in dettaglio. Da un lato i partecipanti dichiarano che uno dei maggiori pregi di Internet è di rappresentare uno spazio di libertà a cui tutti possono partecipare e in cui tutti possono esprimere le loro opinioni e i loro punti di vista. Tutti i tentativi di regolamentare Internet o bloccare l'accesso a contenuti critici nei confronti del governo o della società, come accade nei Paesi poco democratici, vanno pertanto respinti. Ciononostante il gruppo si chiede se gli utenti non dovrebbero essere protetti in un modo o nell'altro dagli abusi criminali. Ci vuole un'istanza di controllo politicamente neutrale che agisca su scala mondiale, una specie di «ONU di Internet», che imponga determinati standard commerciali, morali ed etici, senza però violare la libertà di espressione o di opinione? E a chi deve essere affidato questo monopolio del controllo? Non è forse ingenuo rinunciare a una regolamentazione in nome della libertà, quando da tempo l'evoluzione del web è dettata dagli evidenti interessi economici di potenti gruppi Internet e giganteschi motori di ricerca e anche i governi sono ormai diventati utenti senza grande influenza? L'idea di un indirizzo IP personale, attribuito obbligatoriamente a ogni individuo dallo Stato o da un'altra istanza di controllo già al momento della nascita dà adito a una lunga discussione con toni quasi orwelliani. L'essere umano diventerebbe sempre più trasparente, ogni suo passo su Internet sarebbe registrato, sorvegliato e analizzato. E naturalmente tutti coloro che, per un motivo o per l'altro, sarebbero sgraditi alla massima istanza potrebbero essere esclusi da Internet e di conseguenza da servizi non più offerti altrove.

«Una montagna colossale di dati» – sicurezza / protezione dei dati

Secondo una parte del gruppo, gli utenti sono spesso imperdonabilmente ingenui e quindi si fanno imbrogliare su Internet come nella vita reale. Altri non sono così sicuri che su Internet anche l'utente più scaltro e il sistema di pagamento più sicuro non siano esposti agli hacker e ai pirati: «Si crea una montagna colossale di dati interconnessi, che possono essere usati e abusati da persone con il know-how necessario per qualsiasi scopo immaginabile», si fa notare. Quanto è grande questo rischio di abusi? L'informazione scambiata via Internet resta confidenziale, i pagamenti sono sicuri? Cosa si nasconde dietro l'elevato numero di applicazioni gratuite? Sarebbe ipotizzabile o sensato suddividere Internet in una rete professionale con una

sicurezza garantita e una rete privata per il tempo libero e il divertimento? I partecipanti non sono in grado di rispondere a queste domande. Ma: «L'uomo può anche abusare di ciò che lui stesso ha creato», osserva un partecipante, che è anche al corrente del fatto che la Confederazione ha un sito web (www.melani.admin.ch) in cui possono essere segnalate le frodi su Internet. Iniziative di questo genere sono importanti per il gruppo: tra i compiti del governo dovrebbe figurare quello di informare la popolazione sui pericoli di Internet – «anche per guidare l'automobile bisogna imparare, altrimenti è troppo pericoloso».

Affidabilità dei contenuti e delle fonti

Per i partecipanti, anche la questione dell'affidabilità dell'informazione è legata alla regolamentazione. Anche qui giungono alla conclusione che la pluralità di Internet è uno dei suoi pregi e non va intaccata. Ciò comporta però inevitabilmente che l'utente non può mai sapere se i contenuti sono credibili o meno – anche la carta è tuttavia stata tollerante, osserva l'unica donna del gruppo. Ciononostante, i partecipanti sono divisi: in nome del servizio pubblico – e nell'interesse della libera formazione delle opinioni, indispensabile per il buon funzionamento della democrazia – la Confederazione non dovrebbe far sì che anche su Internet almeno una parte dell'informazione soddisfi determinati criteri di credibilità, tanto più che quasi nessuno legge più la stampa scritta?

Internet sta diventando troppo grande?

Il gruppo si chiede se la rapidissima crescita di Internet non possa portare a un collasso dell'intero sistema sotto il proprio peso. In fondo ha accesso a Internet solo una percentuale relativamente piccola della popolazione mondiale: è quindi ipotizzabile una crescita quasi esponenziale del numero di utenti, dei volumi di dati in circolazione e dei bisogni infrastrutturali associati. E come dovrebbe essere archiviata e ordinata questa marea di dati? La parola stampata sulla carta può ancora essere decifrata anche dopo decenni, i dati invece sono volatili, dopo pochi anni i supporti di dati non sono più leggibili. La nostra memoria collettiva è destinata a diventare una memoria a breve termine?

Relazioni sociali

La maggior parte dei partecipanti non frequenta piattaforme sociali – ad eccezione dello studente per cui Facebook è semplicemente una «agenda pubblica». Il resto del gruppo teme che su tali piattaforme la tenta-

zione di mettersi troppo a nudo sia grande. Collega ciò all'apparente anonimato del web: chi sta solo davanti allo schermo dimentica facilmente di avere davanti a sé un numero potenzialmente infinito di interlocutori. Il gruppo si chiede quindi come l'utente possa imparare a gestire in modo responsabile la sua «personalità virtuale». Si chiede anche se Internet promuova o distrugga le identità e le relazioni sociali. Un partecipante racconta che in passato frequentava spesso borse di cartoline postali e godeva del piacere di stare assieme agli altri. Adesso le borse si tengono solo online. Un altro ha invece visto come in un villaggio isolato in Corsica l'Internet café è diventato un punto d'incontro sociale, in cui gli anziani si fanno introdurre da persone più giovani in un mondo a loro sconosciuto. Anche qui, il gruppo si scontra con una delle contraddizioni che alimentano la sua ambivalenza nei confronti del web: «Si è collegati a tutto il mondo, si hanno più amici, più clienti, ma si rimane a casa da soli», rileva un partecipante. Ogni servizio supplementare del web significa un contatto umano diretto in meno: allo sportello della posta o della banca, all'agenzia di viaggi o nel negozio di alimentari. I partecipanti considerano pertanto probabile che i posti di lavoro che andranno persi con Internet saranno altrettanti, se non di più, di quelli creati.

Opporsi a questi sviluppi è inutile, rileva il gruppo, che però vorrebbe sapere se esistono degli studi su come Internet influenza le relazioni umane. I giochi di guerra e i video violenti distruggono il sistema di valori morali dei giovani? La possibilità onnipresente di copiare e manipolare contenuti e immagini minaccia il diritto d'autore e di conseguenza la cultura? Diverteremo tutti socialmente autistici? I partecipanti non ci credono: «Nessuno può affermare seriamente che da quando esiste Facebook alla sera le strade sono vuote», si fa notare. Un altro intervento sottolinea che Internet può anche ripercuotersi favorevolmente sulla disparità di potere sociale: «Da quando le informazioni sono a portata di un clic, la gente non è più subordinata al medico saccente o al parroco – ciò modifica la dinamica delle relazioni.»

Benedizione o piaga?

Queste osservazioni fanno sorgere una domanda: Internet è una benedizione o una piaga? Un padre racconta che i due figli già adulti utilizzano Internet molto spesso, ma in modo completamente diverso: uno comunica con gli amici residenti nelle vicinanze principalmente su Facebook, mentre l'altro sul web

stringe amicizie in mezza Europa e poi va anche a trovare questi nuovi amici. Al padre Internet sembra quindi semplicemente un mezzo in più, a priori né buono né cattivo, per coltivare relazioni sociali. Un altro membro del gruppo vede invece solo ripercussioni negative: da anni organizza soggiorni in Svizzera per studenti stranieri e vede in prima persona come questi giovani sono attaccati al cordone ombelicale di Internet e non sono più capaci o disposti a immergersi nel nuovo ambiente, nel Paese e nella famiglia che li ospita. Ha l'impressione che molti giovani tendano a fuggire dalla realtà nel mondo virtuale di Internet.

Istruzione

Il gruppo si chiede se e come le abitudini digitali influenzano la formazione della personalità, le percezioni e la capacità di apprendimento. È convinto che Internet e le sue innumerevoli offerte rendano ancora più importante insegnare ai giovani a essere critici, a distinguere ciò che è importante da ciò che non lo è e a muoversi in modo sicuro nella giungla del web. È compito della scuola trasmettere queste capacità e gli insegnanti sono in grado di farlo? Chi altri potrebbe entrare in gioco e a partire da che età bisognerebbe iniziare? Come si fa poi a sviluppare uno spirito critico? «Fa parte della formazione di ogni cittadino», afferma lo studente, «non ha niente a che vedere con Internet.»

Ambiente e salute

La crescita di Internet dovrebbe essere limitata nell'interesse delle risorse e l'utente dovrebbe essere educato a un uso parsimonioso e al riciclaggio responsabile degli apparecchi terminali scartati? Il consumo energetico del web è effettivamente superiore rispetto all'attuale consumo di carta o al contrario Internet consente nuovi stili di vita più compatibili con l'ambiente? Su questo interrogativo le opinioni del gruppo divergono: la possibilità di lavorare maggiormente da casa potrebbe ridurre il traffico di pendolari. Da questa discussione scaturisce un altro aspetto: quanto è dannosa veramente la tecnica wireless? Le notizie provenienti da fonti ufficiali non sono molte, constata il gruppo, e questo non lo sorprende: anche in relazione al pericolo delle radiazioni della telefonia mobile, al pubblico sono regolarmente stati serviti studi contraddittori.

Informazione uguale potere

I partecipanti sono convinti che informazione significhi potere e che l'accesso all'informazione rappresenti

uno strumento di potere. In quest'ottica vi è anche il pericolo che in certi paesi Internet sia volutamente paralizzato e se ne abusi come di un'arma. Al tempo stesso rappresenta anche un potente mezzo per diffondere in modo mirato informazioni false e propaganda. Secondo il gruppo, anche un Internet aperto nasconde però dei pericoli: il fatto che su Internet «ognuno può dire la sua» porterà ad esempio a una «dittatura della massa»? O gli utenti sono invece nelle mani del «maestro di protocollo», che tira i fili dietro le quinte? Chi ha il diritto, chi ha l'obbligo di usare Internet ed essere connesso e raggiungibile 24 ore su 24?

Un bebè così grande come Internet ha bisogno di una mamma che lo incorraggi o lo sgridi quando ce n'è bisogno.

8.2. Incontro di preparazione a Lugano, 14 novembre 2009

Alla discussione tra i cittadini a Lugano partecipano 12 persone. Il gruppo si compone come segue:

Impiegato FFS
 Due casalinghe
 Pensionata
 Formatrice per adulti
 Impiegato d'ufficio
 Tecnico televisivo in pensione
 Architetto e politico regionale, in pensione
 Impiegato FFS
 Ingegnere
 Funzionario
 Informatico

L'età media è di 41 anni e quindi nettamente più bassa che nella Svizzera romanda. La partecipante più giovane ha 32 anni, quello più vecchio 67.

Relazione con Internet

Una parte del gruppo ticinese utilizza Internet nella vita professionale, la maggioranza naviga anche privatamente, in genere per informarsi sull'attualità e cercare contenuti mirati – eventi culturali e sociali ad esempio. Una sola partecipante non ha l'allacciamento a Internet a casa, un'altra ha deciso contro voglia di farlo riattivare perché «oggi Internet fa parte della vita». Chi possiede un allacciamento invia e-mail giornalmente, ad eccezione di una persona, che scrive al massimo un messaggio di posta elettronica al mese. La stessa persona usa Internet solo quale fonte di informazioni e non possiede neanche un cellulare. La maggior parte dei membri del gruppo restanti acquista di tanto in tanto, effettua i pagamenti e telefona (Skype) su Internet. Alcuni caricano fotografie e video su piattaforme sociali, ma solo una minima parte chatta e nessuno tiene un blog o gestisce un proprio sito web. Con il cellulare, che tutti – ad eccezione della persona già menzionata – utilizzano giornalmente, meno della metà naviga su Internet e tre quarti consultano i loro e-mail.

Motivazione

I cittadini di Lugano motivano la loro partecipazione al processo partecipativo con le seguenti ragioni: fascino nei confronti del fenomeno Internet; curiosità; bisogno di tenersi al corrente; incertezza su quale uso di Internet debbano trasmettere i genitori ai loro figli; possibilità di porre domande specifiche su Internet a degli esperti.

Sicurezza e tecnologia

Il tema della sicurezza domina buona parte delle discussioni. Sostanzialmente, i partecipanti mettono in dubbio il fatto che su Internet possa esistere la sicurezza, dal momento che, volente o nolente, ciascuno lascia delle tracce di dati dietro di sé e non può controllare chi successivamente farà cosa di questi dati. C'è chi chiede come ci si può proteggere dagli imbroglioni e dal malware, se questa protezione è di competenza della Confederazione e se sono intrapresi sforzi politici per garantire la sicurezza dell'e-commerce e la sfera privata degli utenti, combattere abusi come molestie sessuali o ricatti e bandire dal web contenuti indesiderati o pubblicità disonesta. Per i partecipanti è importante anche che gli utenti imparino a usare Internet in modo responsabile. Vi è tuttavia un bisogno di limiti e sicurezza. «Un bebè così grande come Internet ha bisogno di una mamma che all'occorrenza lo incoraggi o lo rimproveri», osserva qualcuno. Un'istanza di controllo del genere dovrebbe essere sovranazionale, secondo i partecipanti. La Svizzera quadrilingue, che ospita già molte organizzazioni internazionali, si presta quale sede ideale, indica il gruppo, che tuttavia si chiede chi sarebbe legittimato a fungere da istanza di controllo, come un'istanza del genere potrebbe imporsi di fronte alle norme giuridiche statali differenti e se la comunità internazionale potrebbe mettersi d'accordo sui criteri politici ed etici con cui vigilare su Internet.

Un partecipante sottolinea infine che gli sembra altrettanto importante non limitare troppo Internet – la società civile dovrebbe piuttosto impegnarsi e difendere e a rafforzare il carattere democratico del web. Un web libero, afferma convinto, alla fine si autodisciplinerà da sé. Il gruppo è diviso: in realtà condivide questo punto di vista e vorrebbe che Internet restasse uno spazio liberale; uno spazio in cui i consumatori svizzeri potrebbero ad esempio acquistare articoli che nel loro Paese non sono ammessi alla vendita. Cio-

nonostante è lecito chiedersi se lo Stato non dovrebbe proteggere gli utenti dagli imbrogli. Potrebbe essere una soluzione suddividere Internet in una parte puramente informativa (e quindi sicura) e in una parte commerciale? Oppure ogni utente deve accettare il fatto che può essere imbrogliato e il suo PC infettato da virus in qualsiasi momento?

È menzionata anche la «sicurezza dell'informazione», e cioè la sua credibilità: «Come faccio a sapere qual è la ricetta originale del pesto tra gli innumerevoli risultati che mi fornisce il motore di ricerca?». È inoltre percepito come contraddittorio il fatto che alla fine l'esigenza di «contenuti affidabili garantiti» debba bloccare un sistema che vive della libertà. Ciononostante, il gruppo si chiede se le disposizioni giuridiche vigenti in materia di protezione dei dati siano applicabili anche a Internet o se non dovrebbero essere create nuove norme di legge.

Evoluzioni sociali

Il nostro cervello è in grado di stare al passo con il progresso tecnologico? Cendiamo all'illusione che ogni problema possa essere risolto con un clic? Il gruppo discute in dettaglio di come Internet si ripercuote sulle relazioni interpersonali, sull'educazione, sull'apprendimento e sul mondo del lavoro – su questo punto traspare anche la preoccupazione che certi servizi e posti di lavoro siano eliminati o che un mercato virtuale con una propria moneta possa entrare in concorrenza con le economie nazionali. Ci si chiede anche se Internet non allargherà il divario tra le generazioni, ma anche tra il primo e il terzo mondo – e che ne sarà di coloro che non possono o non vogliono adeguarsi alle nuove tecnologie?

Il gruppo giunge alla conclusione che, come ogni nuova tecnologia, Internet ha lati positivi e lati negativi. Anche la televisione offre una selezione di trasmissioni con proposte intelligenti e puro instupidimento popolare. Non ha quindi senso dire di no a Internet. L'utente dovrebbe invece imparare a gestire le molteplici offerte del nuovo strumento. Tra queste, i partecipanti annoverano la possibilità di avere accesso a fonti di informazioni e contenuti di apprendimento sempre e a lunga distanza. Apprezzano i lati pratici del web, grazie al quale si può fare la spesa ed effettuare i pagamenti da casa. Ma al tempo Internet espone l'utente a una grande incertezza: come verificare le informazioni, come mantenere il controllo sui propri dati, come fidarsi della sicurezza delle transazioni fi-

nanziarie? È sufficiente un sano buonsenso o ci vuole la mano protettrice dello Stato?

Reale / virtuale

Le idee, affermano i partecipanti, nascono durante le chiacchiere al bar. E una buona conversazione presuppone che ci si guardi in faccia e non si possa simulare. Il mondo virtuale è in grado di offrire ciò? Le relazioni virtuali e reali sono equivalenti? Il virtuale ha il sopravvento? Esiste una spiegazione psicologica del fatto che certe persone rivelano così tanto di sé su Internet? Internet è solo un'enorme cassa di risonanza, che amplifica problemi sociali già esistenti? Il gruppo vorrebbe vedere degli studi, sentire i pareri degli esperti. Vorrebbe inoltre sapere se Internet danneggia la salute e l'ambiente, come influenza il linguaggio di tutti i giorni, se porta a una omogeneizzazione culturale e sociale, a un ravvicinamento delle culture, dei progetti di vita, dei modi di pensare, all'annullamento di certi servizi tradizionali e all'indebolimento delle piazze economiche.

Educazione

I genitori nel gruppo si sentono insicuri perché non hanno punti di riferimento per seguire la relazione dei loro figli con Internet. Per quanto tempo è innocuo giocare, navigare e chattare? Dagli esperti si aspettano anche risposte chiare sull'età a cui i bambini andrebbero familiarizzati con Internet e su come si possa insegnare loro un uso critico del web. E chiedono degli sportelli a cui gli educatori possano rivolgersi in cerca di consigli e sostegno.

8.3. Incontro di preparazione a Zurigo-Oerlikon, 28 novembre 2009

Alla discussione tra i cittadini a Zurigo partecipano 12 persone:

Casalinga in pensione
 Insegnante da poco in pensione
 Insegnante
 Studente di diritto al 1° semestre
 2 studente di scuola media professionale
 Studentessa
 Ingegnere economico esordiente
 Ricercatrice di mercato
 Impiegato
 Grafica/web-designer
 Donna poco prima della pensione

L'età media è di 37 anni e quindi ancora più bassa che a Lugano. Il partecipante più giovane ha 21 anni, quello più vecchio 64.

Relazione con Internet

Per la maggior parte dei membri di questo gruppo, Internet fa parte della vita di tutti i giorni; navigano giornalmente, chattano nei forum e fanno acquisti, alcuni tengono occasionalmente un blog. Parecchi caricano fotografie, video o commenti su piattaforme sociali. Solo due persone non usano il web giornalmente, ma piuttosto una volta alla settimana. Per questo gruppo, Internet è uno strumento per il lavoro e lo studio, una fonte di informazioni e intrattenimento. I membri più giovani del gruppo frequentano regolarmente, se non quotidianamente, piattaforme sociali come Facebook. Solo pochi navigano e inviano e-mail anche attraverso il cellulare, che peraltro tutti utilizzano giornalmente. Con un'eccezione: una studentessa usa il cellulare più per inviare mail che non per telefonare, per motivi di costo. Tutti si sentono più o meno a loro agio nel web, soprattutto i più giovani, mentre dei più anziani molti si sono impegnati consapevolmente a imparare a usare Internet – una donna ha osato entrare nel cyberspazio per la prima volta su insistenza dei figli (che sviluppano software), un'altra ha dei nipotini che trascorrono molto tempo al PC e non vuole restare indietro.

Motivazione

I partecipanti si preoccupano dell'intensità con cui la nuova tecnologia modifica la quotidianità; dalla partecipazione si aspettano risposte alle loro domande e alle loro riserve.

Aspetti sociali

A interessare in modo particolare il gruppo a Zurigo-Oerlikon sono gli aspetti sociali. È sollevato ad esempio il problema delle pari opportunità e si chiede se la rete debba essere disponibile ovunque alle stesse condizioni. Determinati ceti sociali e la popolazione dei Paesi poveri sono emarginati? Le famiglie più istruite utilizzano la rete per informarsi e perfezionarsi, mentre il resto della popolazione la usa solo per ammazzare il tempo? Un PC fa parte del minimo vitale, dei diritti fondamentali? Si presta attenzione al fatto che il web sia di facile impiego, non vi siano ostacoli iniziali troppo alti e gli utenti più in là con gli anni siano formati? Stiamo andando verso una società a due velocità, dove chi non ha un PC è escluso – anche dal mercato del lavoro? Il gruppo si chiede anche quanti posti di lavoro andranno persi se sempre più servizi saranno effettuati online. Giunge alla conclusione che l'evoluzione della società dell'informazione non deve necessariamente ripercuotersi negativamente sul mercato del lavoro. Determinati profili professionali si adatteranno, alcuni spariranno, in cambio ne nasceranno di nuovi, rileva il gruppo, che però si chiede se questa trasformazione non andrà a scapito dei posti di lavoro meno qualificati, con il rischio di tradursi, con il tempo, in tensioni sociali.

I partecipanti sono inoltre preoccupati per il fatto che nessuno sa esattamente come Internet cambierà ulteriormente la nostra vita nei prossimi anni. «Probabilmente non sarà come nel film Matrix», si augura un partecipante. E una partecipante ricorda che, quando era piccola, una vicina prima di rispondere al telefono si toglieva il grembiule ogni volta. Con questo esempio intende dire che ciò che oggi ci incute ancora rispetto e un po' di timore domani ci sembrerà assolutamente normale. Il gruppo concorda sul fatto che il web sarà sempre più facile da usare. Ciononostante si chiede se è uno strumento che semplifica o complica la vita di tutti i giorni. Il gruppo è inoltre affascinato dall'idea che il web sarà sempre più presente nella vita di tutti i giorni sotto forma di casa intelligente o di indumenti intelligenti.

Sicurezza

Un secondo tema importate è rappresentato dalla sicurezza dei dati. Il gruppo ha l'impressione che l'intera popolazione «sia lentamente costretta a usare Internet», senza però disporre dell'informazione necessaria su come proteggersi dagli abusi dei dati, dalla criminalità su Internet e dagli attacchi di virus. I partecipanti non sono sicuri che a lungo andare servizi come l'e-banking abbiano un futuro. Non è inoltre in chiaro su che fine fanno tutti i dati raccolti ormai ovunque e su come il normale consumatore possa sapere che uso ne fanno ad esempio un'autorità o una cassa malati. Una volta che hanno trovato la strada «nella profondità del cyberspazio», le tracce di dati possono ancora essere cancellate o vi resteranno per sempre? Nel web mondiale la protezione dei dati è soggetta a dei limiti? Dove sono possibili la sicurezza e il controllo e dove hanno senso? Tra 20 anni vi sarà una polizia di Internet, che regolerà il traffico sul web e sorveglierà gli utenti? Certe pagine devono essere bloccate, è necessario ad esempio censurare la pornografia infantile? Qualcuno deve occuparsi di continuare a garantire il rispetto dei diritti d'autore anche sul web o sono necessari modelli alternativi per indennizzare tali diritti? Come evolverà il principio dell'«open access»?

E anche se vi fosse una garanzia statale della protezione dei dati, i partecipanti ritengono che il normale cittadino non potrà verificare se e come tale protezione è attuata: al normale cittadino non resterà quindi altro che credere a ciò gli si dice e augurarsi il meglio – oppure rinunciare ai servizi di Internet. La responsabilità individuale da sola non può infatti proteggere l'utente di fronte alla «smania onnipresente di raccogliere dati». Il gruppo esprime il vivo auspicio che vi siano dei sportelli universali, dove si possa informarsi nel miglior modo possibile sugli aspetti legati alla sicurezza e dove le proprie richieste siano prese in considerazione.

Vulnerabilità della rete

A preoccupare il gruppo non è solo la vulnerabilità degli utenti, bensì anche quella del web di fronte ai fattori di disturbo. Come reagisce al sovraccarico, alla sovrautilizzo e agli abusi? Vi è un limite massimo di dati che è in grado di elaborare? È facile da sabotare e manipolare? O il maggior pericolo per Internet sta forse in un'eccessiva regolamentazione vincolante?

Scuola

È dibattuto in dettaglio anche il ruolo della scuola. Il gruppo cerca di stabilire a chi dovrebbe spettare la responsabilità di educare i bambini e gli adolescenti a un uso responsabile dei nuovi media. Questo compito può essere delegato alla scuola o spetta ai genitori? Questi ultimi sono sufficientemente consapevoli dei pericoli che sono in agguato su Internet? Internet può essere la causa della crescente propensione alla violenza di molti adolescenti? La questione dell'educazione potrebbe anche essere risolta tecnicamente mediante programmi di protezione e filtri, in modo tale che gli adolescenti non possano neanche accedere a contenuti non adatti a loro, osserva il gruppo. Questa possibilità, tuttavia, non convince tutti i partecipanti. Sarebbe infatti un grande passo in direzione dell'essere umano trasparente, che ottiene l'accesso a Internet solo con una password e in base a un profilo memorizzato da qualche parte.

Salute

Quali sono le ripercussioni della tecnologia wireless, qual è l'intensità dell'esposizione alle radiazioni e cosa si fa per proteggere gli utenti? Internet mette effettivamente in pericolo la nostra salute o reagiamo come i nostri nonni, che avevano paura della ferrovia? Il gruppo non è sicuro se l'esposizione alle radiazioni attraverso Internet e in particolare attraverso gli apparecchi terminali mobili sia effettivamente aumentata. Forse oggi il pericolo è semplicemente evidenziato maggiormente. E siccome ognuno ha la pretesa di utilizzare il cellulare o il laptop ovunque, ma al tempo stesso preferirebbe non avere un'antenna nelle vicinanze, la domanda da porsi è piuttosto quali progressi tecnici siano necessari per potenziare la rete wireless nel modo più rispettoso dell'ambiente possibile, malgrado la domanda crescente. Il gruppo si chiede se la società civile abbia un ruolo da svolgere in questo rispetto e debba costituire un contrappeso alla logica economica della politica e del mercato.

9. Ne è valsa la pena

Dal punto di vista della stragrande maggioranza dei cittadini, è valsa la pena partecipare al processo partecipativo. I partecipanti hanno apprezzato la documentazione completa e seria che hanno ricevuto anticipatamente per la preparazione e hanno elogiato l'organizzazione della manifestazione. Sono rimasti «piacevolmente sorpresi» dal fatto che a «qualcuno» sia venuto in mente di sentire l'opinione della popolazione e di «non stare ad ascoltare sempre solo l'economia». Una ticinese conferma: «Mi ha tranquillizzato sapere che esiste un'organizzazione come TA-SWISS: un'istituzione che influenza i dibattiti politici e sociali e consulta anche la popolazione.»

Una partecipante romanda ha spiegato di aver partecipato al processo partecipativo per interesse puramente privato e di essere rimasta molto sorpresa nel rendersi conto che il significato di Internet va ben oltre quello di un utile strumento, che in un certo senso Internet è diventato lo «strumento principale della globalizzazione». Collettivamente, il gruppo ticinese

è giunto alla conclusione che una discussione così ricca non avrebbe potuto aver luogo su Internet: «Per fortuna viviamo in un paese in cui ci si guarda ancora negli occhi.» Gli italo-foni hanno apprezzato anche il fatto che alla loro lingua sia stata riservata la debita attenzione quale elemento integrante ed equivalente nel processo partecipativo: «È la prima volta che mi succede in Svizzera», ha dichiarato un partecipante.

In generale, i partecipanti hanno definito estremamente interessanti le relazioni degli esperti. È tuttavia stato criticato il fatto che nel breve tempo a loro disposizione i singoli relatori non hanno potuto approfondire adeguatamente tutte le domande formulate dai cittadini in vista della conferenza. Molto è rimasto a livello superficiale, ha deplorato il gruppo svizzero tedesco e i partecipanti ticinesi hanno fatto notare che in particolare nella seconda metà della giornata è stato difficile assorbire un'informazione così densa. Avrebbero preferito se gli esperti avessero passato in rassegna le singole domande una dopo l'altra.

Ma la discussione approfondita sul tema Internet, la partecipazione alla conferenza degli esperti e il ciclo di discussione da soli non sono sufficienti per i partecipanti, che ora attendono con impazienza e un pizzico di scetticismo di vedere se le loro raccomandazioni saranno prese in considerazione dai decisori politici e istituzionali e, almeno in parte, attuate o se invece non finiranno nel dimenticatoio. Si chiedono se Internet evolverà in una maniera che vanificherà le loro rivendicazioni o se invece le renderà ancora più necessarie. Si aspettano di essere informati da TA-SWISS su tutti questi punti e apprezzerebbero se tra qualche anno il gruppo fosse riunito nuovamente nella stessa composizione. Nel frattempo si prefiggono di restare in contatto (via e-mail).

Editore:
Centro per la valutazione delle scelte tecnologiques
Brunngasse 36
CH-3011 Bern
info@ta-swiss.ch
www.ta-swiss.ch